

Mythen der Kapitalanlage: Eine Dekonstruktion gängiger Anlageerzählungen

Nichts ist, wie es scheint

Walter Hipp*

Independent Researcher

Munich Region, Germany

<https://orcid.org/0009-0005-8289-235X>

February 2026

Version 1.0.0 · Working Paper

DOI: 10.5281/zenodo.18280397

Abstract

Diese Arbeit untersucht persistente Mythen der privaten Kapitalanlage, indem sie systematisch die impliziten Annahmen offenlegt, die gängigen Vorstellungen von Risiko, Sicherheit, Rendite und Geld zugrunde liegen. Der Beitrag besteht in einer konzeptionellen Analyse jener Denkstrukturen, durch die scheinbar plausible Vereinfachungen – verankert in nominalen Maßstäben, sprachlichen Abkürzungen, institutionellen Konventionen und kognitiven Verzerrungen – das Anlageverhalten nachhaltig prägen.

Aufbauend auf Erkenntnissen der Finanzökonomie, der Behavioral Finance und der Markttheorie zeigt die Arbeit, wie Begriffe wie „sicher“, „passiv“, „risikolos“ oder „breit gestreut“ Bedeutungen annehmen, die über ihre formalen Definitionen hinausgehen. Diese Bedeutungszuschreibungen stabilisieren sich weniger aufgrund empirischer Gültigkeit als durch ihre intuitive Plausibilität, durch rückblickende Narrative und durch selektive Erfahrungsmuster. Dadurch bleiben viele Anlageüberzeugungen auch dann wirksam, wenn ihre Voraussetzungen weder explizit gemacht noch systematisch erfüllt sind.

Die Analyse zeigt, wie funktionale Abstraktionen zu impliziten Gewissheiten werden, wie ex-post-Erklärungen den Eindruck von Vorhersagbarkeit erzeugen und wie nominale Bezugsgrößen die Wahrnehmung von Risiko und Vermögen verzerren. Der Beitrag macht damit die Grenzen verbreiteter Denkmodelle sichtbar und identifiziert die Bedingungen, unter denen ihre Aussagekraft eingeschränkt ist. Ziel ist es, ein konsistenteres Verständnis von Kapitalanlage unter Unsicherheit zu ermöglichen, das Ambiguität als strukturelles Merkmal anerkennt und analytisch berücksichtigt.

Keywords

Cognitive Biases; Capital Markets; Behavioral Finance; Market Efficiency;
Evolutionary Portfolio Theory

JEL Classification

G11; G15; G41

* Kontakt: w.hipp-research@gmx.de · Dieses Dokument dient ausschließlich akademischen Zwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Eine vollständige Erklärung zu Haftungsausschluss und rechtlichem Kontext findet sich im Abschnitt „Erklärungen und Haftungsausschluss“ am Ende des Dokuments.

1 Die Illusion der einfachen Wahrheiten

Wissen über Kapitalanlagen gehört bis heute nicht zum festen Kanon allgemeiner Bildung. Weder in der Schule noch im Studium – selbst nicht in vielen wirtschaftswissenschaftlichen Curricula – wird systematisch vermittelt, wie Finanzmärkte tatsächlich funktionieren, welche Risiken realistisch sind oder welche Annahmen implizit hinter gängigen Empfehlungen stehen. Entsprechend groß ist die Unsicherheit, selbst bei formal gut ausgebildeten Menschen.

Diese Unsicherheit prägt den Umgang mit dem Kapitalmarkt auf unterschiedliche Weise. Manche Anleger ziehen daraus eine scheinbar rationale Konsequenz und halten bewusst Abstand. Angesichts widersprüchlicher Informationen, schwer überprüfbarer Versprechen und realer Verlustrisiken erscheint es nachvollziehbar, Komplexität zu vermeiden und auf potenzielle Renditechancen zu verzichten. Aus ökonomischer Sicht ist ein solcher Ansatz kaum geeignet, Vermögen aufzubauen oder Kaufkraft langfristig zu erhalten. Gleichzeitig erfüllt er einen legitimen Zweck: Er reduziert Entscheidungsdruck, ist transparent und mit klar begrenzten Risiken verbunden. In einer Umgebung, in der einfache Erklärungen und vermeintlich sichere Erfolgsrezepte allgegenwärtig sind – insbesondere in sozialen Medien –, erweist sich diese Form der Zurückhaltung nicht selten als die stabilere Entscheidung gegenüber dem unkritischen Folgen vermeintlicher Erfolgsgarantien.

Der entgegengesetzte Weg – aktives Investieren auf Basis scheinbar klarer Regeln – ist jedoch keineswegs frei von Problemen. Kapitalanlage lässt sich nicht vollständig in formale Modelle und eindeutige Handlungsanweisungen übersetzen. Märkte sind keine mechanischen Systeme, sondern soziale Konstrukte, geprägt von Erwartungen, Wahrscheinlichkeiten und menschlichem Verhalten. Intuition, Vereinfachung und heuristisches Denken spielen zwangsläufig eine Rolle – gerade dort, wo Informationen unvollständig, mehrdeutig oder widersprüchlich sind.

Genau an dieser Stelle setzen systematische Denkfehler an. Um Komplexität handhabbar zu machen, greift der Mensch auf mentale Abkürzungen zurück: Wiederholung erzeugt Vertrautheit, Analogien ersetzen tiefergehende Analyse, jüngste Ereignisse überlagern langfristige Zusammenhänge. Solche Mechanismen sind keine Ausnahmeerscheinungen, sondern grundlegende Eigenschaften menschlichen Denkens. In der Kapitalanlage führen sie jedoch dazu, dass bestimmte Aussagen überproportional plausibel erscheinen, während ihre Voraussetzungen, Nebenbedingungen oder Risiken ausgeblendet werden.

So entstehen Mythen: Thesen, die nicht notwendigerweise falsch sind, deren Gültigkeit aber stillschweigend verallgemeinert wird. Sie stützen sich häufig auf vereinfachte Modelle, unzulässige Übertragungen oder rückblickend ausgewählte Daten. Verstärkt werden sie durch einen weiteren Effekt: Für nahezu jede Marktentwicklung findet sich im Nachhinein jemand, der sie „schon immer“ erwartet haben will. Fehlprognosen verschwinden dagegen meist aus dem Blickfeld. Was übrig bleibt, ist der Eindruck scheinbarer Regelmäßigkeit und Vorhersagbarkeit.

In dieser Gemengelage ist es für Anleger schwierig, belastbare Aussagen von überzeugend klingenden, aber fragilen Argumenten zu unterscheiden. Hohe Sicherheit im Auftreten, einfache Erklärungen und selektiv präsentierte Zahlen werden leicht mit Qualität verwechselt. Tatsächlich sind sie jedoch oft Ausdruck genau jener Denkfehler, die im weiteren Verlauf dieses Dossiers systematisch untersucht werden.

Dieses Dossier erhebt keinen streng wissenschaftlichen Anspruch. Es stützt sich jedoch auf logische Analyse, auf Erkenntnisse aus Behavioral Finance und auf das konsequente Offenlegen von Annahmen. Ziel ist es nicht, neue Rezepte zu liefern, sondern die typischen Fehlerquellen sichtbar zu machen, die sich quer durch viele Anlageempfehlungen ziehen – unabhängig davon, wie modern, alternativ oder wissenschaftlich sie sich geben. Die folgenden Kapitel analysieren daher wiederkehrende Fehlertypen, aus denen sich zahlreiche konkrete Mythen ableiten lassen. Dass diese Analyse zunächst verunsichert, ist unvermeidlich.

Im folgenden zweiten Teil des Dossiers wird genau dort angesetzt: Ausgehend von expliziten Prämissen soll ein konsistentes, widerspruchsfreies Vorgehen entwickelt werden, das nicht auf der Vermeidung von Risiko beruht, sondern auf dessen bewusster Gestaltung. Ob sich damit die Unsicherheiten tatsächlich auflösen lassen – und ob es vielleicht gelingt, das Risiko gewissermaßen zu überlisten – bleibt bewusst offen. Gerade diese Offenheit bildet jedoch die Grenze zwischen nüchterner Analyse und dem nächsten Mythos.

2 Die Anatomie finanzieller Irrtümer

Fehlannahmen in der Kapitalanlage entstehen selten zufällig. In der Regel lassen sie sich auf eine überschaubare Anzahl wiederkehrender Denkfehler zurückführen. Diese treten kaum isoliert auf, sondern überlagern sich, verstärken einander und bilden stabile Erklärungsmuster, die auch dann Bestand haben, wenn sie empirisch oder logisch widerlegt sind.

Eine systematische Einteilung dieser Denkfehler ist aus zwei Gründen hilfreich. Erstens erlaubt sie, scheinbar unterschiedliche Thesen auf gemeinsame Ursachen zurückzuführen. Zweitens schafft sie eine gemeinsame begriffliche Grundlage, auf die in der späteren Analyse immer wieder Bezug genommen werden kann.

Der Mensch ist kein streng rationales Wesen. Viele Aussagen über Finanzmärkte lassen sich nicht eindeutig beweisen, sondern gelten nur unter bestimmten Annahmen und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Diese Annahmen sind häufig abstrakt, schwer überprüfbar oder nur eingeschränkt auf die reale Welt übertragbar. Gleichzeitig reagieren Menschen stärker auf Geschichten, Bilder und Emotionen als auf formale Logik. Wo Unsicherheit herrscht und Hoffnung, Angst oder Gier eine Rolle spielen, entsteht ein fruchtbarer Boden für Mythen.

Diese Beobachtungen werden in der modernen Kapitalmarktforschung insbesondere durch die Behavioral Finance systematisch untersucht. Sie zeigt, dass Abweichungen von rationalem Verhalten keine Randerscheinungen sind, sondern strukturell und wiederkehrend auftreten. Viele der im Folgenden beschriebenen Mythen lassen sich direkt auf gut dokumentierte kognitive Verzerrungen zurückführen, deren Wirkung auch durch Wissen oder Erfahrung nur begrenzt abgeschwächt wird.

In den folgenden Abschnitten werden typische Fehlerkategorien vorgestellt, aus denen sich ein Großteil der verbreiteten Finanzmythen speist. Sie bilden das analytische Gerüst für den anschließenden Faktencheck.

2.1 Verzerrungen durch Wiederholung und Wahrnehmung

2.1.1 Wahrheitseffekt / Gesetz der Wiederholung

Aussagen, die häufig und aus unterschiedlichen Quellen wiederholt werden, erscheinen dem Menschen zunehmend wahr – unabhängig von ihrem tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Dieser als Wahrheitseffekt bekannte Mechanismus führt dazu, dass Vertrautheit mit Wahrheit verwechselt wird. Was oft gehört wird, wirkt plausibel, selbstverständlich und kaum noch erklärungsbedürftig.

Besonders wirksam ist dieser Effekt in Umfeldern, in denen Aussagen nicht eindeutig überprüfbar sind oder nur unter bestimmten Annahmen gelten – wie es bei Kapitalmärkten häufig der Fall ist. Wiederholte Vereinfachungen verfestigen sich zu gefühlten Gewissheiten. Abweichende Meinungen wirken dann nicht nur irritierend, sondern werden schnell als unseriös oder ideologisch motiviert abgetan.

Der Wahrheitseffekt erklärt, warum manche Thesen unabhängig von ihrer empirischen Belastbarkeit eine enorme Verbreitung finden und warum ihre Widerlegung oft als Angriff auf den gesunden Menschenverstand wahrgenommen wird.

2.1.2 Fokusfehler

Beim Fokusfehler wird die Aufmerksamkeit auf einen einzelnen, leicht messbaren oder emotional ansprechenden Aspekt gelenkt, während andere, oft wichtigere Faktoren vernachlässigt werden. Was im Fokus steht, erscheint überproportional bedeutsam.

Ein typisches Beispiel sind Investments, die steuerlich optimiert sind, aber eine unzureichende Gesamtrendite oder ein ungünstiges Risikoprofil aufweisen. Der isolierte Vorteil überdeckt strukturelle Schwächen.

Der Fokusfehler verzerrt Entscheidungen, weil er die Gesamtsicht ersetzt durch die Betrachtung eines dominanten Teilaspekts.

2.1.3 Aktualitätseffekt

Der Aktualitätseffekt beschreibt die Tendenz, jüngste Ereignisse überzubewerten, während weiter zurückliegende Informationen an Bedeutung verlieren. Neue Entwicklungen erscheinen relevanter, als sie es im langfristigen Kontext tatsächlich sind.

In der Kapitalanlage führt dies zu sprunghaften Strategieänderungen, prozyklischem Verhalten und einer Überschätzung kurzfristiger Trends. Bewährte Grundannahmen werden zugunsten aktueller Eindrücke verworfen.

Der Aktualitätseffekt begünstigt Aktionismus und untergräbt langfristig konsistente Strategien.

2.2 Fehlerhafte Annahmen und Vereinfachungen

2.2.1 Annahmenfehler

Viele Aussagen über Kapitalanlagen gelten nur unter spezifischen Annahmen, etwa hinsichtlich Risikotoleranz, Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf, steuerlicher Rahmenbedingungen oder persönlicher Lebensumstände. Problematisch wird es, wenn diese Voraussetzungen nicht explizit benannt werden und stillschweigend davon ausgegangen wird, sie gälten universell.

In der Praxis lassen sich nahezu alle dieser Grundannahmen in Frage stellen. Ein langer Anlagehorizont ist nicht für jeden realistisch, steuerliche Regelungen ändern sich, persönliche Situationen wandeln sich. Wird eine Aussage jedoch ohne ihre Annahmen kommuniziert, erscheint sie allgemeingültig, obwohl sie nur für einen engen Kontext zutrifft.

Der Annahmenfehler führt dazu, dass an sich korrekte Aussagen falsch angewendet werden. Die Aussage selbst ist dann nicht unbedingt falsch – ihre implizite Verallgemeinerung jedoch schon.

2.2.2 Verzerrende Vereinfachung

Komplexe Sachverhalte werden häufig auf wenige, leicht kommunizierbare Aspekte reduziert. Dabei werden relevante Einflussfaktoren ausgeblendet, um eine klare und eingängige Botschaft zu erzeugen. Besonders häufig betrifft dies Risiken, Nebenbedingungen, Wechselwirkungen oder Extremereignisse.

Während potenzielle Erträge vollständig dargestellt werden, fehlen Kosten, Volatilität, Liquiditätsrisiken oder regulatorische Unsicherheiten. Die verbleibende Darstellung wirkt konsistent, ist jedoch strukturell unvollständig. Über lange Zeiträume können sich solche Auslassungen zu erheblichen Fehlbewertungen aufschaukeln.

Die verzerrende Vereinfachung ist besonders gefährlich, weil sie nicht zwingend falsche Informationen enthält – sondern relevante Informationen systematisch weglässt.

2.2.3 Übertragungsfehler

Beim Übertragungsfehler wird eine Erkenntnis aus einem bestimmten Sachverhalt auf einen anderen übertragen, ohne ausreichend zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Voraussetzungen tatsächlich vergleichbar sind. Ähnlichkeiten in einzelnen Aspekten werden fälschlich als strukturelle Gleichartigkeit interpretiert.

Dieser Fehler betrifft primär die Argumentation und Schlussfolgerung. Eine Beobachtung, die in einem Kontext valide ist, wird unzulässig verallgemeinert. Unterschiede in Marktstruktur, Zeitrahmen, Regulierung oder Akteursverhalten bleiben unberücksichtigt.

Der Übertragungsfehler steht in enger Beziehung zur Repräsentativitätsheuristik, die häufig die vorgelagerte Ursache darstellt: Eine als ähnlich wahrgenommene Situation lädt zur unkritischen Übertragung von Erkenntnissen ein – auch wenn wesentliche Unterschiede bestehen.

2.3 Logische und statistische Fehlschlüsse

2.3.1 Logische Fehlschlüsse

Logische Fehlschlüsse entstehen durch fehlerhafte Argumentationsketten, bei denen formale Regeln des Schlussfolgerns verletzt werden. Sie sind eine zentrale Quelle vieler Finanzmythen, da sie intuitiv plausibel wirken und selten bewusst überprüft werden.

Ein klassisches Beispiel ist der Fehlschluss der Umkehrung: Aus „Wenn A, dann B“ und „Wenn B, dann C“ folgt zwar „Wenn A, dann C“, jedoch keine der Umkehrungen. Dennoch werden solche Schlussfolgerungen in der Praxis häufig gezogen, etwa wenn aus historischen Zusammenhängen kausale Gesetzmäßigkeiten abgeleitet werden.

Solche Verstöße gegen logische Grundregeln können ganze Argumentationen entwerten, bleiben jedoch oft unbemerkt, weil sie sprachlich sauber und inhaltlich vertraut formuliert sind.

2.3.2 Repräsentativitätsheuristik

Aufgrund wahrgenommener Ähnlichkeiten zu bekannten Mustern oder Prototypen werden unterschiedliche Sachverhalte als gleichartig eingestuft. Dabei werden Basisraten, statistische Häufigkeiten, strukturelle Unterschiede oder Kontextfaktoren vernachlässigt.

Diese Verzerrung wirkt auf der Ebene der Wahrnehmung und Klassifikation. Sie beeinflusst, welche Vergleiche überhaupt als plausibel erscheinen, noch bevor eine bewusste Argumentation einsetzt. Bekannte Muster dienen als mentale Abkürzung, auch wenn sie sachlich unpassend sind.

Die Repräsentativitätsheuristik ist häufig der kognitive Ausgangspunkt für spätere Übertragungsfehler, stellt jedoch einen eigenständigen Denkfehler dar, da sie bereits vor der eigentlichen Schlussfolgerung ansetzt.

2.3.3 Backtest-Bias und Overfitting

Backtests bewerten Anlagestrategien anhand historischer Daten. Dabei besteht die Gefahr des Overfitting: Strategien werden so stark an die Vergangenheit angepasst, dass ihr scheinbarer Erfolg nicht reproduzierbar ist.

Zudem stehen Strategien in Konkurrenz zueinander. Überlegenheit ist relativ und meist temporär. Eine Strategie erscheint nur so lange überlegen, wie sich die zugrunde liegenden Marktbedingungen nicht wesentlich ändern.

In der evolutionären Portfoliotheorie (Evstigneev et al., 2008; Hens & Schenk-Hoppé, 2001) wird dieses Phänomen als dynamischer Anpassungsprozess verstanden, bei dem sich Erfolgsbedingungen fortlaufend verschieben.

2.3.4 Überlebensverzerrung

Die Überlebensverzerrung entsteht, wenn aus der Vergangenheit Schlüsse gezogen werden, ohne zu berücksichtigen, welche Daten überhaupt noch sichtbar sind. In der Kapitalanlage betrifft dies besonders Fonds, Strategien oder Projekte.

In historischen Vergleichen werden meist nur jene Produkte berücksichtigt, die bis heute existieren. Fonds mit dauerhaft schwacher Wertentwicklung werden geschlossen, liquidiert oder verschmolzen und verschwinden aus der Statistik. Übrig bleiben die „Überlebenden“.

Für Anleger ist diese Verzerrung hoch relevant: Zu Beginn war nicht absehbar, welche Produkte überleben würden. Die tatsächlich erzielbare Rendite liegt daher systematisch unter der Rendite rückblickender Auswertungen.

2.4 Wissens- und Einschätzungsfehler

2.4.1 Wissensdefizite

Ein Teil der Mythen entsteht nicht aus Verzerrungen, sondern aus fehlendem oder falsch angewendetem Grundlagenwissen. Fehlende Kenntnisse in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder Steuerrecht führen zu systematischen Fehurteilen.

Missverständnisse über Zinseszins, Inflation, reale versus nominale Renditen, Risikoprämien oder Marktmechanismen sind weit verbreitet. Diese Wissenslücken werden häufig durch vereinfachende Narrative gefüllt, die zwar plausibel klingen, aber fachlich unzureichend sind.

Wissensdefizite wirken besonders stabil, da sie selten als solche erkannt werden.

2.4.2 Opportunitätskosten-Fehler

Jede Entscheidung für eine Anlage ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen alle verfügbaren Alternativen. Dieser Umstand wird in der Praxis häufig ignoriert oder unterschätzt.

Statt Alternativen systematisch zu vergleichen, wird eine Investition isoliert bewertet. Dadurch erscheinen Entscheidungen attraktiv, obwohl sie relativ zu anderen Möglichkeiten suboptimal sind. Besonders problematisch ist dies bei langfristigen Bindungen, bei denen spätere Korrekturen nur eingeschränkt möglich sind.

Der Opportunitätskosten-Fehler verzerrt Entscheidungen nicht absolut, sondern relativ – und ist gerade deshalb schwer zu erkennen.

2.4.3 Dunning-Kruger-Effekt

Der Dunning-Kruger-Effekt beschreibt eine systematische Verzerrung der Selbsteinschätzung in Abhängigkeit vom eigenen Kenntnisstand. Menschen mit geringer Kompetenz in einem Themengebiet neigen dazu, ihre Fähigkeiten, ihr Verständnis und die Tragfähigkeit ihrer Schlussfolgerungen zu überschätzen. Umgekehrt schätzen kompetentere Personen ihre Fähigkeiten

oft vorsichtiger ein, da ihnen die tatsächliche Komplexität, die Vielzahl der Annahmen und die Grenzen des eigenen Wissens bewusst sind.

In der Kapitalanlage wirkt dieser Effekt besonders stark, da kurzfristige Erfolge, günstige Marktphasen oder einzelne glückliche Entscheidungen leicht als Beleg eigener Überlegenheit interpretiert werden. Zufall, Marktumfeld, implizite Hebel oder verdeckte Risiken werden dabei systematisch unterschätzt. Je einfacher eine Erklärung erscheint und je klarer ein Narrativ formuliert ist, desto größer ist die Gefahr, dass sie als „verstanden“ gilt – obwohl wesentliche Voraussetzungen, Nebenbedingungen und Gegenargumente unbeachtet bleiben.

Der Dunning-Kruger-Effekt ist dabei weniger ein einzelner, klar abgrenzbarer Denkfehler als vielmehr ein übergeordneter Verstärkungsmechanismus, der nahezu alle in diesem Dossier beschriebenen Mythen begleitet. Er beeinflusst, wie sicher Aussagen vorgetragen werden, wie wenig Raum für Zweifel gelassen wird und wie resistent Überzeugungen gegenüber Gegenargumenten sind. In diesem Sinne steht er häufig am Anfang einer Kette weiterer Fehler: Annahmenfehler, verzerrende Vereinfachungen, logische Fehlschlüsse oder Übertragungsfehler werden durch eine überhöhte Selbstsicherheit begünstigt und stabilisiert.

Aus diesem Grund wird der Dunning-Kruger-Effekt in den einzelnen Mythen nicht jeweils explizit referenziert. Er wirkt dort meist implizit im Hintergrund – nicht als eigentliche Ursache des Mythos, sondern als psychologischer Nährboden, auf dem einfache Erklärungen, starke Überzeugungen und selektive Wahrnehmung besonders gut gedeihen. Hohe Sicherheit, klare Schuldzuweisungen und vermeintlich „offensichtliche“ Lösungen sind daher kein Qualitätsmerkmal einer Anlageaussage, sondern können im Gegenteil ein Warnsignal sein.

Gerade für Anleger folgt daraus eine unbequeme, aber zentrale Erkenntnis: Nicht fehlendes Wissen ist das größte Risiko, sondern das Gefühl, bereits genug zu wissen.

3 Mythen im Faktencheck

Die folgenden Abschnitte widmen sich konkreten, weit verbreiteten Aussagen rund um die Kapitalanlage. Sie eint, dass sie intuitiv plausibel erscheinen, häufig wiederholt werden und oft als allgemeingültige Wahrheiten präsentiert werden. Ziel ist es nicht, diese Thesen polemisch zu widerlegen, sondern ihre impliziten Annahmen offenzulegen, ihren Geltungsbereich einzugrenzen und sie in einen konsistenten analytischen Kontext einzuordnen.

Soweit in den folgenden Abschnitten konkrete Rechenbeispiele, steuerliche Regelungen oder institutionelle Rahmenbedingungen herangezogen werden, beziehen sich diese exemplarisch auf Deutschland bzw. den europäischen Kontext. Diese Bezugnahme dient der Präzision und Nachvollziehbarkeit numerischer Illustrationen. Die zugrunde liegenden analytischen Argumente, Denkfehler und strukturellen Zusammenhänge sind davon jedoch unabhängig und grundsätzlich auch auf andere entwickelte Volkswirtschaften übertragbar.

3.1 Grundlegendes Verständnis von Märkten und Geldflüssen

Wie Märkte funktionieren

Diese Mythen betreffen grundlegende Vorstellungen darüber, was „der Markt“ ist, wie Geldströme wirken und wo Risiko eigentlich entsteht. Sie bilden häufig den Ausgangspunkt weiterer Fehlannahmen und verdienen daher besondere Aufmerksamkeit.

3.1.1 Geld fließt in den Markt

Eine häufig gehörte Erklärung für steigende Kurse lautet: *Wenn die Märkte steigen, fließt Geld in den Markt; wenn sie fallen, wird Geld entzogen.*

Diese Vorstellung wirkt intuitiv und anschlussfähig – sie ist jedoch logisch falsch. Jeder Marktpreis entsteht durch einen Tausch. Zu jedem Käufer gehört zwingend ein Verkäufer. Fließt auf der Käuferseite Geld „in den Markt“, fließt auf der Verkäuferseite im exakt gleichen Moment und in gleicher Höhe Geld „aus dem Markt“ heraus. Die Geldmenge, die durch eine Transaktion gebunden oder freigesetzt wird, bleibt dabei unverändert – unabhängig davon, ob der Preis steigt oder fällt.

Dieser Zusammenhang gilt für alle handelbaren Assets: Unternehmensanteile, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe oder Kryptowährungen. Preisbewegungen entstehen nicht dadurch, dass netto Geld in einen Markt hinein- oder aus ihm herausfließt, sondern durch eine Veränderung des Verhältnisses von Kauf- und Verkaufsbereitschaft zu bestimmten Preisen. Steigende Kurse bedeuten nicht, dass „mehr gekauft als verkauft“ wird – das ist definitionsgemäß unmöglich –, sondern dass Käufer bereit sind, höhere Preise zu akzeptieren, während Verkäufer zu niedrigeren Preisen nicht mehr verkaufen wollen.

Aus demselben Grund sind Begriffe wie „überkauft“ oder „überverkauft“ im wörtlichen Sinn irreführend. In jedem Markt wird zu jedem Zeitpunkt exakt gleich viel gekauft wie verkauft. Diese Begriffe beschreiben keine Mengenungleichgewichte, sondern beziehen sich allenfalls auf Preisniveaus relativ zu bestimmten Modellen oder historischen Vergleichsmaßstäben.

Eine tatsächliche Ausnahme besteht nur dann, wenn sich die Menge der gehandelten Assets selbst verändert. Das ist etwa der Fall bei Kapitalerhöhungen oder Aktienrückkäufen, bei Börsengängen, bei der Emission neu platzierter Anleihen oder bei der Entstehung eines neuen Assets, etwa einer neu gebauten Immobilie. In diesen Fällen fließt tatsächlich netto Geld in eine Richtung. Gemessen am gesamten Transaktionsvolumen etablierter Märkte ist dieser Effekt jedoch vergleichsweise gering und erklärt keine laufenden Preisbewegungen.

Der Mythos vom „in den Markt fließenden Geld“ beruht vor allem auf einer verzerrenden Vereinfachung, bei der Preisbewegungen fälschlich mit Geldmengenbewegungen gleichgesetzt werden. Verstärkt wird er durch einen Fokusfehler: Die Aufmerksamkeit richtet sich auf aggregierte Narrative („viel Geld im Markt“), während der eigentliche Preismechanismus – Angebot und Nachfrage zu unterschiedlichen Preisen – ausgeblendet wird.

3.1.2 Der Cost-Average-Effekt verbessert die Rendite

Der sogenannte Cost-Average-Effekt wird häufig im Zusammenhang mit Sparplänen angeführt. Die Argumentation klingt bestechend einfach: Wird in festen Zeitabständen stets derselbe Geldbetrag

investiert, kauft man bei niedrigen Kursen mehr Anteile und bei hohen Kursen weniger. Daraus folgt scheinbar zwingend, dass sich ein günstigerer Durchschnittspreis ergibt – und damit eine höhere Rendite.

Wie so oft scheidet diese „offensichtliche“ Schlussfolgerung an einer unklaren Referenz. Um den Effekt sinnvoll beurteilen zu können, muss zunächst präzise definiert werden, womit eigentlich verglichen wird. Üblicherweise kommen drei Alternativen in Betracht:

- Fixbetrag-Strategie: Regelmäßiges Investieren eines festen Geldbetrags (klassischer Sparplan).
- Fixstückzahl-Strategie: Regelmäßiger Kauf einer konstanten Anzahl von Anteilen.
- Einmalanlage: Sofortige Investition der gesamten verfügbaren Geldmenge.

Empirische Untersuchungen zeigen tatsächlich, dass die Fixbetrag-Strategie gegenüber der Fixstückzahl-Strategie einen minimalen Vorteil aufweist. In diesem engen Vergleich wirkt der Cost-Average-Effekt tatsächlich. Allerdings handelt es sich bei der Fixstückzahl-Strategie um eine weitgehend theoretische Konstruktion, die in der Praxis ohnehin kaum Anwendung findet. Der relevante Vergleich für reale Anlageentscheidungen ist daher eher der zwischen Fixbetrag und Einmalanlage.

Hier zeigt sich ein anderes Bild: In der überwiegenden Zahl der Fälle ist die Einmalanlage langfristig überlegen. Der scheinbare Vorteil des Cost-Average-Effekts löst sich auf, sobald klar zwischen zwei unterschiedlichen Bezugsgrößen unterschieden wird:

- der Rendite auf das investierte Kapital und
- der Rendite auf das gesamt verfügbare Kapital, einschließlich des noch nicht investierten Anteils.

Der Cost-Average-Effekt existiert ausschließlich bezogen auf das bereits investierte Kapital. Die Fixbetrag-Strategie hält jedoch einen Teil des Kapitals über längere Zeit uninvestiert, sodass dieses Kapital keine Marktrendite erzielt. Da Finanzmärkte langfristig eine positive Erwartungsrendite aufweisen, wirkt diese Verzögerung systematisch renditemindernd.

Dieser Zusammenhang wurde bereits früh formal analysiert, unter anderem von George Constantinides (1979). In seiner Arbeit zeigt er, dass Dollar-Cost-Averaging gegenüber der sofortigen Investition rational nur dann vorteilhaft ist, wenn zusätzliche Annahmen – etwa stark steigende Risikoaversion oder fallende erwartete Renditen – gemacht werden. Unter realistischen Marktannahmen ist die Einmalanlage erwartungswertmaximierend.

Der Mythos vom renditesteigernden Cost-Average-Effekt beruht primär auf einem Annahmenfehler: Es wird implizit angenommen, dass nicht investiertes Kapital neutral sei. Zusätzlich liegt ein Fokusfehler vor, da sich die Argumentation ausschließlich auf Durchschnittspreise konzentriert und den Renditebeitrag des uninvestierten Kapitals ausblendet.

Damit ist der Cost-Average-Effekt weniger ein Instrument zur Renditesteigerung als vielmehr ein Verhaltensmechanismus, der psychologische Vorteile bieten kann – etwa durch Risikoreduktion des Einstiegszeitpunkts oder höhere Disziplin. Als renditeoptimierende Strategie taugt er jedoch nicht.

3.1.3 Aktien als Sonderfall der Kapitalanlage

Häufig wird der Ausdruck „in Aktien investieren“ verwendet, als handele es sich um eine eigenständige Anlageklasse mit besonderen Risiken oder Chancen. Streng genommen handelt es sich hierbei jedoch nicht um einen Mythos, sondern um eine falsch verstandene Erwartungshaltung, die leicht zu Fehlschlüssen führt.

Aktien sind Anteile an Aktiengesellschaften, also einer speziellen Rechtsform von Unternehmen. Daneben existieren viele andere Unternehmensformen, etwa GmbHs oder Genossenschaften. Aktiengesellschaften können börsennotiert sein oder nicht – die Börsennotierung erleichtert lediglich den Zugang für Investoren.

Wenn man „in Aktien investiert“, investiert man tatsächlich in ein Unternehmen und damit in die Branche, in der dieses Unternehmen tätig ist. Diese Unterscheidung mag spitzfindig erscheinen, ist aber für die Bewertung des Risikos und der erwarteten Rendite entscheidend. Beispielsweise gibt es keinen zwingenden Grund anzunehmen, dass Aktien per se riskanter oder renditestärker sind als andere Assets, etwa Immobilien oder Rohstoffe. Ein Immobilienportfolio einer börsennotierten Immobiliengesellschaft entwickelt sich in der Regel ähnlich wie der Immobilienmarkt insgesamt; die Rechtsform ändert daran nichts.

Für die Portfolioplanung und Diversifikation ist daher die zugrunde liegende Assetklasse entscheidend, nicht die Beteiligungsform. Aussagen wie „Aktien sind risikoreicher als andere Anlagen“ beruhen häufig auf einer verzerrenden Vereinfachung und einem Fokusfehler, da sie die Anlageform selbst überbetonen und die realen Risikotreiber – Branche, Region, Unternehmensgröße – vernachlässigen.

Kurz gesagt: Wer „in Aktien“ investiert, sollte sich eher fragen, welche Unternehmen, Branchen und Märkte er tatsächlich auswählt, anstatt einer pauschalen Erwartung zu folgen, die allein aus der Beteiligungsform abgeleitet wird. Nur auf dieser Basis lässt sich später eine sinnvolle Gewichtung der verschiedenen Assetklassen im Gesamtportfolio vornehmen, die Risiken streut und Chancen realistisch bewertet.

3.1.4 Kapitalanlage bedeutet Risiko

Oft wird argumentiert, dass Kapitalanlagen grundsätzlich riskant seien. Implizit wird dabei unterstellt, es gebe eine risikofreie Alternative – typischerweise das Halten von Geld auf einem Bankkonto. Diese Gegenüberstellung ist jedoch irreführend.

Auch eine Anlage auf dem Bankkonto ist mit Risiken verbunden. Neben dem – zwar seltenen, aber realen – Insolvenzrisiko der Bank besteht ein systemisches Risiko durch Verflechtungen im Finanzsystem. Die Finanzkrise 2008 hat gezeigt, dass Bankeninsolvenzen keine theoretische Randerscheinung sind. Auch der Zusammenbruch der Credit Suisse im Jahr 2023 macht deutlich, dass selbst in als besonders stabil geltenden Systemen keine absolute Sicherheit existiert. Einlagensicherung reduziert dieses Risiko, beseitigt es jedoch nicht vollständig.

Weitgehend unterschätzt wird zudem das Inflationsrisiko. Tatsächlich handelt es sich dabei kaum um ein klassisches Risiko, sondern fast schon um eine sichere Größe: Über lange Zeiträume führt Inflation zu einem realen Kaufkraftverlust. Selbst moderate Inflationsraten von wenigen Prozent pro Jahr summieren sich über Jahrzehnte zu erheblichen Einbußen. Daher ist das Halten von

Geldvermögen ohne reale Verzinsung keine risikofreie Strategie, sondern nahezu sicher mit negativer Realrendite verbunden.

Vor diesem Hintergrund ist die Aussage, Kapitalanlage bedeute Risiko, nur halb richtig. Tatsächlich besteht die Wahl nicht zwischen Risiko und Sicherheit, sondern zwischen unterschiedlichen Risikoarten. Wer auf Kapitalanlagen verzichtet, entscheidet sich nicht gegen Risiko, sondern für ein anderes.

Der Mythos beruht auf einer verzerrenden Vereinfachung, bei der Risiken nur dort wahrgenommen werden, wo Kursschwankungen sichtbar sind. Gleichzeitig liegt ein Fokusfehler vor, da nominale Stabilität mit realer Sicherheit gleichgesetzt wird, während Kaufkraftverluste ausgeblendet bleiben.

3.1.5 Währungsrisiken vermeiden

Währungseffekte werden häufig pauschal als Risiko betrachtet, woraus die Empfehlung abgeleitet wird, Vermögenswerte überwiegend in der eigenen Währung zu halten. Nach dieser Logik gelten Investments in anders denominierten Vermögenswerten als zusätzliche Risikokomponente.

Diese Sichtweise ist jedoch nicht allgemein gültig, sondern hängt vom gewählten Referenzmaßstab ab. Für bestimmte Konstellationen kann sie sinnvoll sein – etwa wenn eine Hypothek in einer bestimmten Währung bedient werden muss oder eine regulatorische Abhängigkeit besteht. In diesen Fällen ist die jeweilige Währung tatsächlich der relevante Maßstab.

Die bloße Tatsache, in einem bestimmten Währungsraum zu leben, reicht jedoch nicht aus, um daraus eine allgemeine Anlageempfehlung abzuleiten. Konsum und Wertschöpfung sind heute global organisiert. Rohstoffe, Energie, Vorprodukte oder ganze Endprodukte stammen häufig aus anderen Währungsräumen. Eine Abwertung der eigenen Währung führt daher mit hoher Wahrscheinlichkeit zu steigenden Preisen, eine Aufwertung zu sinkenden Preisen.

In diesem Sinne kann sich das vermeintlich zu vermeidende Risiko sogar umkehren: Wer ausschließlich Vermögenswerte und Absicherungen in der eigenen Währung hält, setzt sich einem Kaufkraftisiko gegenüber der globalen Wertschöpfung aus. Eine Streuung über mehrere Währungen – idealerweise entlang der weltweiten wirtschaftlichen Aktivität – kann dieses Risiko reduzieren.

Ein weiterer häufiger Denkfehler betrifft die Frage, wo Währungsrisiken überhaupt entstehen. So wird etwa argumentiert, dass Goldanlagen für Euro-Anleger ein Dollarrisiko beinhalten, da der Goldpreis üblicherweise in US-Dollar notiert. Diese Schlussfolgerung ist jedoch falsch. Die Wertentwicklung eines Assets ist unabhängig von der Währung, in der sie dargestellt wird – so wie sich eine Strecke nicht verändert, nur weil man sie anders misst. Ob Gold in einer Währung steigt oder fällt, ergibt sich allein aus der relativen Entwicklung von Gold und der jeweiligen Währung, nicht aus der Wahl der Notierung selbst.

Auch die geografische Lokalisierung eines Unternehmens impliziert nicht automatisch ein Währungsrisiko. Gerade große börsennotierte Unternehmen agieren global, erzielen Umsätze in mehreren Währungen und produzieren häufig international. Das relevante Währungsprofil ergibt sich aus der tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit, nicht aus dem Sitz des Unternehmens.

Der Mythos beruht vor allem auf einem Fokusfehler, bei dem die nominelle Währung der Anlage überbetont wird, während reale Kaufkraft und globale Wertschöpfung ausgeblendet bleiben. Hinzu kommt ein Annahmenfehler, da stillschweigend unterstellt wird, die eigene Landeswährung sei der einzig relevante Bezugsmaßstab.

3.2 Marktpreise, Effizienz und Anlageerfolg

Irrtümer über Marktpreise und Chancen

Hier geht es um die Frage, wie Preise entstehen, welche Informationen sie enthalten – und welche nicht. Viele dieser Thesen beruhen auf verkürzten Interpretationen der Effizienzmarkthypothese (Fama, 1970) oder auf der Übertragung theoretischer Modelle in eine deutlich komplexere Realität.

3.2.1 Passives Investieren

Der Begriff des passiven Investierens erfreut sich großer Beliebtheit. Häufig wird dabei die Vorstellung vermittelt, man müsse lediglich einmal ein Portfolio zusammenstellen und könne ihm anschließend mühelos beim Wachsen zusehen, um die Erträge später ebenso mühelos zu „ernten“. Diese Erwartungshaltung ist jedoch irreführend.

Um in dieser Bildersprache zu bleiben: Selbst ein naturnah gestalteter Garten kommt nicht ohne gelegentliche Eingriffe aus. Ähnlich verhält es sich beim Investieren. Der laufende Aufwand mag gering sein – null ist er nicht.

Was dabei meist als passiv oder als *Buy and Hold* bezeichnet wird, meint nicht Untätigkeit, sondern strategische Zurückhaltung: Eine vorab definierte Anlagestrategie soll nicht durch kurzfristige Marktschwankungen unterlaufen werden. Buy and Hold bedeutet daher nicht, Positionen unter allen Umständen dauerhaft zu halten, sondern an fundierten Annahmen festzuhalten, solange diese weiterhin gelten.

Ein Portfolio aus breit gestreuten Fonds kommt dieser Idealvorstellung am nächsten. Die Diversifikation ist hier bereits im Produkt selbst angelegt, sodass wenige Positionen ausreichen können. Dennoch bleibt es notwendig, in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, ob Zusammensetzung und Gewichtung noch den eigenen Zielen, Annahmen und Rahmenbedingungen entsprechen. Auch solch ein Portfolio ist nicht immun gegen strukturelle Marktveränderungen oder persönliche Lebensumstände.

Deutlich anspruchsvoller wird die Umsetzung bei Einzelunternehmen. Hier ist Buy and Hold ohne laufende Überprüfung („Review“) kaum praktikabel. Unternehmen verändern sich, Geschäftsmodelle reifen oder verlieren an Bedeutung, Wettbewerbsumfelder verschieben sich. Mindestens erforderlich ist daher ein regelmäßiger Abgleich der ursprünglichen Investmentthese mit der aktuellen Realität. Zudem erfordert eine sinnvolle Risikostreuung bei Einzelwerten zwangsläufig eine größere Anzahl von Positionen.

Vollends irreführend wird der Begriff des passiven Investierens bei Anlageklassen wie Immobilien. Hier handelt es sich faktisch um unternehmerische Tätigkeiten, die laufende Entscheidungen,

Management und operative Eingriffe erfordern. Von Passivität kann in diesem Kontext nur sehr eingeschränkt die Rede sein.

Der Mythos des passiven Investierens entsteht vor allem dort, wo strategische Disziplin mit vollständiger Untätigkeit verwechselt wird. Hinzu kommt ein Fokusfehler, der den laufenden Entscheidungsbedarf systematisch ausblendet und stattdessen allein den geringen Transaktionsaufwand betont.

Passives Investieren – korrekt verstanden – bedeutet daher nicht, nichts zu tun, sondern weniger zu tun: Entscheidungen bewusst zu treffen, sie nicht ständig zu revidieren und dennoch regelmäßig zu überprüfen, ob die zugrunde liegenden Annahmen weiterhin tragen.

3.2.2 Alles ist eingepreist – der Markt ist fair bewertet

Häufig wird argumentiert, dass Kapitalmärkte effizient seien und daher alle bekannten Informationen bereits in den Preisen enthalten seien. Daraus wird dann weiter geschlossen, dass der Marktpreis „fair“ oder zumindest gerechtfertigt sei und sich nur durch neue Informationen verändern könne. Diese Argumentation stützt sich auf die Effizienzmarkthypothese (Efficient Market Hypothesis) (Fama, 1970).

In dieser Grundannahme ist zunächst nichts grundsätzlich Falsches enthalten: Bereits öffentlich bekannte Informationen lösen in der Regel keine neue Marktbewegung mehr aus, da sie – in welcher Form auch immer – bereits berücksichtigt wurden. Preisänderungen entstehen demnach vor allem durch neue oder überraschende Informationen.

Problematisch wird die Argumentation jedoch dort, wo der Begriff „eingepreist“ überdehnt wird. Denn was bedeutet das konkret? Es impliziert keineswegs, dass jeder Marktteilnehmer jede verfügbare Information kennt, geschweige denn bewertet hat. Die schiere Menge an Informationen ist für keinen einzelnen Akteur vollständig handhabbar. Zudem bewerten unterschiedliche Marktteilnehmer dieselbe Information unterschiedlich – abhängig von Zielen, Zeithorizont, Risikoneigung, Modellen und Alternativen. Auch der jeweils relevante Ausschnitt des Marktes ist individuell sehr verschieden.

Was man also sinnvollerweise folgern kann, ist deutlich begrenzter: Bekannte Informationen führen solange zu keiner Preisänderung, wie sich die vorherrschende Interpretation dieser Informationen nicht ändert. Daraus folgt jedoch nicht, dass der resultierende Marktpreis fair, rational oder fundamental gerechtfertigt ist. Er ist lediglich der Preis, auf den sich die Marktteilnehmer unter ihren jeweiligen Annahmen gerade geeinigt haben.

Historische Beispiele verdeutlichen diese Unterscheidung. Während der Tulpenmanie im 17. Jahrhundert wurden Tulpen zeitweise zu Preisen gehandelt, die dem Wert eines Einfamilienhauses entsprachen. Auch das war ein Marktpreis – gebildet unter damals bekannten Informationen und Erwartungen. Aus heutiger Perspektive erscheint diese Bewertung jedoch offensichtlich absurd. Die Tatsache, dass ein Preis zustande kommt, sagt nichts über seine langfristige Tragfähigkeit aus.

Der Mythos beruht vor allem auf einem Logikfehler: Aus der Aussage „Informationen sind verarbeitet“ wird unzulässigerweise auf „der Preis ist korrekt“ geschlossen. Hinzu kommt ein Annahmenfehler, da stillschweigend unterstellt wird, Marktteilnehmer hätten gleiche Informationen, gleiche Bewertungsmodelle und gleiche Zielsetzungen. Märkte können effizient

sein, ohne fair bewertet zu sein. Effizienz schützt nicht vor Übertreibungen – sie erklärt lediglich, warum sie nicht so leicht auszunutzen sind.

3.2.3 Den Markt kann man nicht schlagen

Aus der Effizienzmarkthypothese wird weiterhin häufig gefolgert, dass – wenn alle bekannten Informationen bereits in den Preisen enthalten sind – niemand besser abschneiden könne als „der Markt“. Diese Schlussfolgerung wirkt zunächst stringent, verknüpft jedoch Aspekte, die analytisch voneinander zu trennen sind.

Die Effizienz der Märkte bezieht sich auf die Preisbildung einzelner Assets, nicht auf die Rendite beliebiger Portfolios. Der „Markt“ ist kein handelndes Subjekt, sondern ein statistisches Konstrukt: Er ist der gewichtete Durchschnitt aller Portfolios. Daraus folgt zwangsläufig, dass ein Teil der Marktteilnehmer über diesem Durchschnitt liegt und ein anderer Teil darunter. Dass also jemand den Markt schlägt, ist keine Ausnahme, sondern eine mathematische Notwendigkeit.

Der eigentliche Knackpunkt liegt an einer anderen Stelle: Diese Über- oder Unterperformance kann rein zufällig sein. Aus der Tatsache, dass ein Portfolio den Markt geschlagen hat, folgt nicht, dass dies auf Können, Einsicht oder eine reproduzierbare Strategie zurückzuführen ist. Hier liegt ein klassischer Logikfehler vor, nämlich die Verwechslung von Ergebnis und Ursache. Die relevante Frage lautet daher nicht, ob man den Markt schlagen kann – das passiert permanent –, sondern ob man ihn systematisch und dauerhaft schlagen kann. Genau hier gehen die Meinungen auseinander.

Ein interessanter theoretischer Zugang findet sich in der evolutionären Portfoliotheorie (Evstigneev et al., 2008; Hens & Schenk-Hoppé, 2001). Dort wird der Kapitalmarkt als ein System konkurrierender Strategien verstanden, analog zur biologischen Evolution. Überlegene Strategien setzen sich durch – allerdings immer auf Kosten unterlegener Strategien, die eine entsprechende Underperformance liefern. Diese unterlegenen Strategien verschwinden jedoch mit der Zeit, weil Kapital abgezogen wird. Damit verschwindet zugleich die Quelle, aus der die überlegene Strategie ihre relative Stärke bezogen hat. Die Überlegenheit untergräbt sich gewissermaßen selbst.

Eine dauerhaft erfolgreiche Strategie wäre demnach nur dann denkbar, wenn sich erklären lässt, warum bestimmte unterlegene Strategien immer wieder neu entstehen. Das kann etwa dann der Fall sein, wenn Marktteilnehmer systematischen, wiederkehrenden Fehlern unterliegen – beispielsweise genau solchen, wie sie in diesem Dossier beschrieben werden. In diesem Fall läge der Vorteil nicht in besserer Prognose, sondern im konsequenten Vermeiden typischer Denkfehler.

Damit verschiebt sich der Fokus: Da sich Wahrheit und Überlegenheit oft nur schwer beweisen lassen, Fehler jedoch vergleichsweise klar identifizierbar sind, könnte gerade die Fehlervermeidung ein besonders vielversprechender Ansatz sein. Dabei stünde nicht die Suche nach der „richtigen“ Strategie im Vordergrund, sondern die Vermeidung einer falschen.

3.2.4 Unterbewertung ist ein Kaufargument

Häufig wird empfohlen, nur dann zu investieren, wenn man ein Asset für unterbewertet hält. Diese Empfehlung erscheint intuitiv plausibel, da niemand bewusst überhöhte Preise zahlen möchte. Bei näherer Betrachtung erweist sich diese Faustregel jedoch als verkürzend und potenziell verzerrend.

Wie bereits mehrfach diskutiert, können wir davon ausgehen, dass jedes Asset aus Sicht des Marktes abschließend bewertet ist – wenn auch nicht notwendigerweise „fair“ nach den eigenen Maßstäben. Der Marktpreis ist das Ergebnis aller derzeit wirksamen Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen der Marktteilnehmer.

Was passiert nun, wenn wir ein Asset kaufen, weil wir es für unterbewertet halten? Die Antwort ist ernüchternd: Für einen winzigen Moment – nämlich im Augenblick der Transaktion – üben wir einen minimalen Einfluss auf den Preis aus. Unmittelbar danach übernehmen wieder die anderen Marktteilnehmer. Die weitere Preisentwicklung hängt nicht von unserer Bewertung ab, sondern davon, ob und wann der Markt seine Einschätzung ändert.

Ein Investment ist daher nur dann überlegen, wenn wir annehmen, dass andere Marktteilnehmer künftig zu einer anderen Bewertung gelangen werden als heute. Genau hier liegt der eigentliche Kern jeder Anlageentscheidung. Die persönliche Einschätzung einer Unter- oder Überbewertung ist keinesfalls eine hinreichende Bedingung, sie ist noch nicht einmal notwendig.

Aus dieser Perspektive wird auch klar, warum scheinbar paradoxe Entscheidungen rational sein können: Man kann in ein nach eigenen Maßstäben überbewertetes Asset investieren, wenn man erwartet, dass der Markt es noch höher bewerten wird. Umgekehrt kann es sinnvoll sein, aus einem Investment in ein als unterbewertet empfundenen Asset auszusteigen, wenn man davon ausgeht, dass der Markt es noch weiter fallen lässt. Wer allein auf die eigene Bewertung fokussiert ist, begeht hier einen klassischen Fokus-Fehler.

Hinzu kommt ein weiterer, oft übersehener Aspekt: der Zeithorizont. Selbst wenn man davon ausgeht, dass der Markt die eigene Einschätzung irgendwann teilt, ist das Investment nur dann sinnvoll, wenn diese Neubewertung innerhalb des eigenen Investitionszeitraums stattfindet. Andernfalls mag man zwar „recht behalten“, erzielt aber dennoch keine Rendite. Werden implizite Annahmen über den Zeitpunkt der Marktreaktion nicht explizit gemacht, handelt es sich um einen typischen Annahmen-Fehler.

Zusammengefasst: Nicht die wahrgenommene Unterbewertung entscheidet über den Erfolg einer Investition, sondern die Erwartung einer zukünftigen Bewertungsänderung durch den Markt – und deren zeitliche Passung zu den eigenen Zielen.

3.2.5 Faktoren sind kostenlose Renditequellen

Selbst Anleger, die die Funktionsweise marktwirtschaftlicher Preisbildung grundsätzlich akzeptieren, lassen sich häufig von scheinbar plausiblen Argumenten für sogenannte Faktoren oder Strategien überzeugen. Mal soll es „Growth“ sein, dann „Value“, „Quality“, „Small Cap“ oder „Dividend“. Die Versprechen ähneln sich: eine einfache Regel, die langfristig eine Überrendite liefern soll.

Was dabei regelmäßig unterschlagen wird: Jeder Faktor ist eine gezielte Selektion – und jede Selektion bringt zwangsläufig ein spezifisches Risiko mit sich. Eine Überrendite ist, wenn überhaupt, nur als Kompensation für dieses zusätzliche Risiko erklärbar. Wird dieser Zusammenhang nicht explizit gemacht, handelt es sich um eine verzerrende Vereinfachung.

Einige Beispiele verdeutlichen das: Dividendenstarke Unternehmen sind häufig etablierte Firmen mit reifen Geschäftsmodellen. Sie investieren vergleichsweise wenig, können daher hohe

Ausschüttungen leisten, wachsen aber typischerweise unterdurchschnittlich und sind nicht zwingend besonders zukunftssicher. „Small Caps“ mögen historisch günstigere Bewertungskennzahlen aufweisen, tragen dafür aber möglicherweise ein höheres unternehmerisches Risiko als große, etablierte Unternehmen. „Growth“-Unternehmen leben von Erwartungen an zukünftiges Wachstum – Erwartungen, die sich als fragil erweisen können, wenn sich Rahmenbedingungen ändern.

Besonders problematisch wird es, wenn historische Überrenditen als Beweis für zukünftige Vorteile herangezogen werden. Hier greift der klassische Backtest-Fehler: Dass ein Faktor in der Vergangenheit gut funktioniert hat, ist keine Garantie dafür, dass dies auch künftig der Fall sein wird. Strategien konkurrieren miteinander, Marktbedingungen ändern sich, und einmal identifizierte Effekte können sich abschwächen oder ganz verschwinden.

Skurril wird es dort, wo Produkte mehrere – teils sogar gegenläufige – Faktoren gleichzeitig kombinieren. In solchen Konstruktionen bleibt oft unklar, welche Annahme eigentlich die Rendite treiben soll. Statt Klarheit entsteht ein Sammelsurium an impliziten Erwartungen, ein typischer Annahmen-Fehler, der durch den Fokus auf wohlklingende Schlagworte noch verstärkt wird.

Dabei sind Faktoren und Strategien nicht per se unsinnig. Problematisch wird es jedoch dann, wenn sie als einfache Rezepte mit quasi automatischer Überrendite verkauft werden. Wer in Faktoren investiert, sollte weniger fragen, welcher Faktor gerade beliebt ist, sondern vielmehr, welches Risiko er bewusst eingeht – und warum er dafür eine Entschädigung erwarten darf.

3.3 Rendite, Zeit und Vermögensaufbau

Die Grenzen von Wachstum und Reichtum

Diese Mythen kreisen um Zeit, Skalierung und die Vorstellung stetigen, planbaren Wachstums. Sie zeigen besonders deutlich, wie stark Wunschdenken und mathematische Vereinfachung miteinander verwoben sind.

3.3.1 Vom Mythos des Zinseszinses

(Institutioneller Kontext: Steuern, Inflation und langfristiges Investieren; Deutsches Steuersystem als Rechen- und Illustrationsrahmen)

Wenn es so etwas wie den besten Freund des Investors gäbe, dann wäre es wohl der Zinseszins. Kaum ein Begriff wird in sozialen Medien so häufig bemüht, wenn es um finanzielle Freiheit, mühelosen Vermögensaufbau und den scheinbar zwangsläufigen Weg zum Privatier geht. Die Botschaft ist stets dieselbe: Wer früh beginnt, konsequent investiert und den Zinseszins wirken lässt, kommt fast automatisch ans Ziel.

Wenn das tatsächlich so einfach wäre, stellt sich allerdings eine naheliegende Frage: Warum sind wir dann nicht alle früher oder später Privatiers?

Die kurze Antwort lautet: Wer ausschließlich auf nominale Renditen und den mathematischen Effekt des Zinseszinses blickt, begeht eine klassische verzerrende Vereinfachung. Er macht die

Rechnung – im wahrsten Sinne des Wortes – ohne den Wirt. Die längere Antwort erfordert eine genauere Betrachtung.

Die Rechnung ohne den Wirt

Beginnen wir mit einer idealisierten Annahme. Unterstellen wir ein reines Investment in Unternehmen, also über Aktien, und betrachten wir langfristige historische Renditen großer Indizes über einen Zeitraum von 50 Jahren (1975–2025, Quelle: Wikipedia).

- Der DAX® stieg in diesem Zeitraum von 563 auf 24.490 Punkte, was einer jährlichen Steigerung von 7,8 % entspricht.
- Beim S&P 500® stieg ein Investment von 1,22 US-Dollar im Jahr 1975 – inklusive reinvestierter Dividenden – bis 2025 auf 357,14 US-Dollar an. Im selben Zeitraum wertete der US-Dollar gegenüber der Deutschen Mark bzw. dem Euro ab: Der Wechselkurs sank von umgerechnet 1,24 US-Dollar je Euro auf 0,86 US-Dollar. Unter Berücksichtigung dieser Wechselkursentwicklung ergibt sich in Euro gerechnet eine durchschnittliche jährliche Rendite von 11,2 %.
- Über einen Zeitraum von rund 45 Jahren (von Dezember 1978 bis Oktober 2024, die längste verfügbare konsolidierte Datenreihe) erzielte der japanische Aktienmarkt (repräsentiert durch den MSCI Japan® Index) in Euro umgerechnet eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,8 % inklusive reinvestierter Dividenden.

Der S&P 500 reflektiert dabei in besonderem Maße den in den vergangenen Jahren ausgeprägten „amerikanischen Exzeptionalismus“. Andere reife Aktienmärkte haben sich deutlich verhaltener entwickelt. So erreichte etwa der japanische Aktienmarkt, der in früheren Jahrzehnten der weltweit bedeutendste war, langfristig eine wesentlich geringere Wertentwicklung. Vor diesem Hintergrund erscheint es sachgerecht, für eine globale und langfristige Betrachtung eine nominale Renditeerwartung von rund 8 % pro Jahr anzusetzen.

Nehmen wir nun weiter eine monatliche Sparrate von 1.000 Euro an, also 12.000 Euro pro Jahr. Bei einer jährlichen Rendite von 8 % ergibt sich nach 25 Jahren ein Vermögensstock von rund 877.000 Euro. Würde dieser weiterhin mit 8 % verzinst, entspräche das einem jährlichen Ertrag von gut 70.000 Euro – ohne den Kapitalstock anzutasten.

Auf dem Papier klingt das überzeugend. Wer mit 25 beginnt, könnte mit 50 finanziell frei sein. So zumindest die gängige Erzählung.

Lassen wir nun den Wirt zu Wort kommen

Leider ist diese Betrachtung gleich in mehrfacher Hinsicht unrealistisch – und jede dieser Vereinfachungen wirkt renditemindernd. Gerade über lange Zeiträume summieren sich diese Effekte erheblich.

Zunächst zur Portfolio-Struktur: Ein vollständiges Investment in volatile Anlagen widerspricht den Grundsätzen der Risikostreuung, insbesondere dann, wenn geplant ist, dauerhaft von dem Vermögen zu leben. Realistischer ist ein diversifiziertes Portfolio, etwa ein klassisches 60/40-Portfolio mit 60 % Unternehmensbeteiligungen und 40 % Zinsanlagen. Eine Liquiditätsreserve

lassen wir vereinfachend außen vor und unterstellen, dass sie bereits in der Sparrate berücksichtigt ist.

Als Nächstes kommen Steuern und Inflation ins Spiel – zwei Faktoren, die in der Zinseszins-Erzählung meist ignoriert werden. Für einen typischen Fonds in Euro-Staatsanleihen liegt die aktuell ausgewiesene Rückzahlungsrendite bei rund 2,9 % (Anfang 2026, Investmentgrade, effektive Duration 6,9 Jahre). Nach Abgeltungsteuer und Solidaritätszuschlag verbleiben davon etwa 2,1 % netto. Dieser Wert entspricht in etwa der gegenwärtigen Inflationserwartung – ein Befund, der weniger zufällig als vielmehr strukturell ist. Über längere Zeiträume zeigt sich ein konsistentes Muster: Zinsanlagen dienen real primär dem Kaufkraftersatz.

Für die nachfolgende Betrachtung wird daher für den Zinsanteil des Portfolios ein realer Ertrag von 0 % angesetzt.

Als reale Renditequelle verbleibt damit allein der unternehmerische Anteil. Aus einer nominalen Rendite von 8 % werden nach Abgaben etwa 5,7 %. Zieht man die durchschnittliche Inflationsrate der letzten 50 Jahre in Deutschland von rund 2,4 % ab (Statistisches Bundesamt [Destatis], o. J.), verbleibt eine reale Rendite von etwa 3,3 %. Da dieser Anteil nur 60 % des Portfolios ausmacht, ergibt sich für das Gesamtportfolio eine reale Rendite von lediglich rund 2,0 %.

Bei gleicher Sparrate wie zuvor (1.000 Euro monatlich) entsteht nach 25 Jahren nun ein realer Vermögensstock – also in heutiger Kaufkraft – von etwa 384.000 Euro. Soll der Kapitalstock erhalten bleiben, können lediglich die 2,0 % reale Rendite entnommen werden. Das entspricht rund 7.700 Euro pro Jahr bzw. etwa 640 Euro pro Monat.

Von finanzieller Freiheit ist man damit weit entfernt. Um die zuvor in Aussicht gestellten 70.000 Euro pro Jahr real entnehmen zu können, müsste die Sparrate etwa neunmal so hoch sein. Das erklärt recht anschaulich, warum es nicht von Privatiers wimmelt.

Der Zinseszins existiert – mathematisch wie ökonomisch. Der Mythos entsteht dort, wo seine Wirkung isoliert betrachtet wird und zentrale Einflussfaktoren ausgeblendet werden (Annahmefehler): Steuern, Inflation, realistische Portfoliostrukturen, Risikostreuung und der Anspruch, den Kapitalstock zu erhalten. Der Zinseszins ist kein Betrug. Aber er ist auch kein Zaubertrick.

3.3.2 Mit Immobilien reich werden

(Institutioneller Kontext: Immobilienmärkte als nationales Beispiel)

Neben Kryptowährungen gehören Immobilien wohl zu den Anlageklassen, um die sich besonders viele Mythen, Vereinfachungen und willkürliche Behauptungen ranken. Um eines vorwegzunehmen: Immobilien machen einen erheblichen Teil des weltweiten Vermögens aus und können ein sinnvoller Bestandteil eines ausgewogenen Portfolios sein. Problematisch wird es dort, wo sie als nahezu zwangsläufiger Weg zu Reichtum dargestellt werden.

Bei Immobilien spielt Überlebensverzerrung eine erhebliche Rolle. Wahrgenommen werden vor allem jene Investoren, deren Projekte erfolgreich waren und die darüber berichten – nicht jedoch die Vielzahl gescheiterter oder mittelmäßiger Engagements.

Leerstände, Fehllagen, regulatorische Eingriffe oder schlicht ungünstige Zeitpunkte des Markteintritts verschwinden aus der öffentlichen Wahrnehmung, sobald das Investment beendet

oder restrukturiert wurde. Für eine realistische Einschätzung der Anlageklasse müssen jedoch gerade diese Fälle mitgedacht werden.

Ein zentraler Irrtum besteht in der Annahme, Immobilienpreise würden langfristig immer steigen. Die historische Entwicklung widerspricht dem. In Deutschland begann Mitte der 1990er Jahre eine Phase fallender und anschließend stagnierender Preise, die fast zwei Jahrzehnte anhielt. Erst um das Jahr 2014 wurde das Preisniveau von 1994 wieder erreicht (bulwiengesa GmbH, 2025). Die danach folgende starke Preissteigerung war wesentlich durch die expansive Geldpolitik und extrem niedrige Zinsen getrieben – und endete entsprechend abrupt mit dem Zinsanstieg ab 2022. Wer solche Trends ungeprüft in die Zukunft fortschreibt, begeht einen klassischen Backtest-Fehler. Gerade starke Preissteigerungen in der Vergangenheit können ein Hinweis auf einen Vorzieheffekt sein und die zukünftige Rendite begrenzen.

Auch die häufig zitierte „immerwährende Nachfrage“ nach Wohnraum ist keine Naturkonstante. In Deutschland ist die demografische Entwicklung seit Jahren rückläufig. Der Bevölkerungsrückgang wurde bislang durch Zuwanderung mehr als kompensiert, doch ob dies dauerhaft so bleibt, ist offen. Hinzu kommt der sogenannte Remanenzeffekt der Babyboomer-Generation: Viele große Wohnungen und Häuser werden weiterhin von ein oder zwei Personen bewohnt, obwohl der ursprüngliche Bedarf längst entfallen ist. Dieser Effekt dürfte in den kommenden Jahren allmählich auslaufen und zusätzlichen Angebotsdruck erzeugen. Wer diese Annahmen nicht explizit berücksichtigt, unterliegt einem Annahmen-Fehler.

Wie bei allen Realwerten ist auch bei Immobilien die Ermittlung eines „fairen Werts“ schwierig. Gängig sind die Ertragswertmethode und die Ableitung über Bau- bzw. Wiederherstellungskosten. Beide Ansätze haben systematische Schwächen. Die Ertragswertmethode hängt stark von langfristigen Annahmen über Mieten, Kosten und Leerstände ab. Die Baukostenmethode leidet unter mangelnder Vergleichbarkeit: Neubauten folgen anderen Standards als Bestandsimmobilien, die zudem einem realen Verschleiß unterliegen. Vor allem unterstellt dieser Ansatz implizit eine bestehende Nachfrage. In strukturschwachen oder verwaisten Regionen kann der Marktwert einer Immobilie jedoch faktisch gegen null tendieren – unabhängig von den Baukosten.

Wer sich ernsthaft an einer Ertragsrechnung versucht, erlebt häufig Ernüchterung. Während die Einnahmeseite vergleichsweise klar erscheint, gewinnt die Kostenseite mit zunehmender Realitätsnähe erheblich an Gewicht. Zu den offensichtlichen Kosten zählen Anschaffungsnebenkosten wie Makler, Notar, Grundbuch und Grunderwerbsteuer, nicht umlagefähige Nebenkosten sowie Rücklagen für Instandhaltung und Abnutzung. Hinzu kommen kalkulatorische Mietausfälle durch Leerstand, Mieterwechsel oder Schäden. Spätestens hier zeigt sich ein typischer Fokus-Fehler, bei dem die Bruttomiete im Mittelpunkt steht, während die Vielzahl ertragsmindernder Faktoren ausgeblendet wird.

Die Liste endet dort nicht. CO₂-Abgaben, mögliche Vorfälligkeitsentschädigungen bei vorzeitigem Kreditablösen und erneute Transaktionskosten beim Verkauf wirken ebenfalls renditemindernd. Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch regulatorische Eingriffe. Die EU-Gebäuderichtlinie und deren nationale Umsetzung können zu erheblichen Sanierungspflichten führen. Diese erhöhen zwar den technischen Wert der Immobilie, führen aber nicht zwangsläufig zu entsprechend höheren Mieterträgen. Auch mietrechtliche Eingriffe wie Mietpreisbremse oder Kappungsgrenzen sind für Vermieter schwer kalkulierbar.

Vor diesem Hintergrund weichen manche Investoren auf B- oder C-Lagen aus, nachdem sie feststellen, dass in A-Lagen kaum noch Rendite übrig bleibt. Doch auch hier gilt: Es gibt keinen „free lunch“. Eine hohe Mietrendite auf dem Papier hilft wenig, wenn die Nachfrage schwach ist. Zudem fallen Sanierungs- und Instandhaltungskosten bei niedrigpreisigen Objekten prozentual stärker ins Gewicht. Was als Renditevorteil erscheint, entpuppt sich häufig als Risikoverlagerung.

Zusammengefasst: Immobilien können Vermögen bewahren, Einkommen liefern und Portfolios stabilisieren. Reich wird man mit ihnen jedoch nicht automatisch. Wer Immobilieninvestments auf einfache Erfolgsrezepte reduziert, unterschätzt Komplexität, Risiken und Abhängigkeiten – und genau daraus speist sich der Mythos.

3.3.3 Der Mythos des „Lebens von ...“

Kaum ein Versprechen übt eine größere Anziehungskraft aus als die Aussicht, *von etwas zu leben*, das scheinbar wenig Zeit, kaum eigenes Kapital und vor allem keine klassische Erwerbsarbeit erfordert. Man ersetze das Auslassungszeichen nach Belieben: Trading, Optionsstrategien, KI-Automatisierung oder eine andere jeweils aktuelle Modeerscheinung. Die konkrete Ausprägung wechselt, das Grundmuster bleibt bemerkenswert stabil.

Gemeinsam ist all diesen Erzählungen die implizite Behauptung, es gebe eine Tätigkeit, die dauerhaft hohe Erträge generiert, ohne dass dafür entweder ein erheblicher Kapitaleinsatz, eine außergewöhnliche Qualifikation oder ein überdurchschnittliches Risiko notwendig wären. Genau diese Kombination ist es, die skeptisch machen sollte. In funktionierenden Märkten ist sie strukturell nicht haltbar.

Jede nachhaltige Einkommensquelle lässt sich ökonomisch auf einen von drei Faktoren zurückführen: eingesetztes Kapital, eingesetzte Arbeit oder übernommenes Risiko. Wer vorgibt, ohne nennenswerten Arbeitseinsatz und ohne relevantes Risiko hohe Erträge zu erzielen, muss zwangsläufig über erhebliches Kapital verfügen – oder verschweigt einen der beiden anderen Faktoren. Das ist kein Meinungsurteil, sondern eine direkte Konsequenz aus Wettbewerbs- und Arbitrageprinzipien. Sobald eine solche Möglichkeit existierte, würde sie von anderen Marktteilnehmern genutzt, bis der Ertrag auf ein marktübliches Niveau zurückgefallen ist.

Besonders augenfällig wird dies bei Strategien, die als „skalierbar“ und „für jeden geeignet“ beworben werden. Trading-Ansätze, Optionsstrategien oder algorithmische Verfahren funktionieren – sofern überhaupt – nur unter spezifischen Marktbedingungen, mit striktem Risikomanagement und meist auch nur bis zu einem gewissen Volumen. Darüber hinaus steigen Slippage, Gegenparteerisiken und regulatorische Einschränkungen. Was im Kleinen funktioniert, ist im Großen oft nicht mehr reproduzierbar. Wer daraus ein dauerhaftes Einkommen ableiten will, betreibt faktisch ein hochspezialisiertes Gewerbe – und kein passives Einkommen.

Hinzu kommt eine systematische Überlebensverzerrung. Öffentlich sichtbar sind fast ausschließlich diejenigen, bei denen es (zumindest zeitweise) funktioniert hat. Die weitaus größere Gruppe derer, die mit derselben Methode gescheitert ist, bleibt unsichtbar. Dadurch entsteht der Eindruck, es handele sich um einen gangbaren Weg für viele, obwohl es sich in Wahrheit um eine statistische Auslese handelt. Dass diese Verzerrung selten thematisiert wird, ist Teil des Problems.

Auffällig ist zudem die Rolle sozialer Medien. Wer tatsächlich über eine dauerhaft profitable, skalierbare und risikoarme Einkommensquelle verfügt, hat wenig Anreiz, diese öffentlich zu teilen. Im Gegenteil: Jede zusätzliche Konkurrenz verschlechtert die eigene Ertragsituation. Dass ein erheblicher Teil der vermeintlichen Einkommensexperten seine Einnahmen primär durch Reichweite, Kurse, Abonnements oder Affiliate-Modelle erzielt, ist kein Zufall, sondern ein konsistentes Geschäftsmodell – nur eben nicht das beworbene.

Als Faustregel hat sich daher bewährt: Wo „von etwas leben“ ohne klare Benennung von Risiko, Kapitaleinsatz und notwendiger Arbeit versprochen wird, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um eine Investitions-, sondern um eine Verkaufsstrategie. Solche Angebote konsequent zu ignorieren ist keine verpasste Chance, sondern ein rationaler Akt der Risikovermeidung.

3.4 Diversifikation, Fonds und Einzelwerte

Prinzipien, Vereinfachungen und Nebenwirkungen

Diversifikation gilt als Königsweg des Risikomanagements und wird in der Finanzliteratur häufig als „*the only free lunch in finance*“ (Auger, 2019) beschrieben, eine Charakterisierung, die auf die Arbeit von Harry Markowitz (1952) und die moderne Portfoliotheorie zurückgeht. Die folgenden Abschnitte zeigen, warum dieses Prinzip zwar richtig, seine praktische Umsetzung jedoch alles andere als trivial ist.

3.4.1 Vom Mythos der breiten Streuung

In der Statistik ist die Standardabweichung ein Maß für die Streuung. Für eine große Stichprobe mit zufällig verteilten, unabhängigen und gleich gewichteten Einzelwerten sinkt sie mit dem Kehrwert der Wurzel aus der Anzahl der Beobachtungen. Konkret bedeutet das: 10, 100 oder 1.000 gleich gewichtete, voneinander unabhängige Positionen reduzieren das ursprüngliche Einzelfallrisiko (100 %) auf etwa 32 %, 10 % bzw. 3 %. Bereits mit 100 Positionen sind also rund 90 % des spezifischen Risikos eliminiert; zusätzliche Positionen liefern nur noch einen marginalen Beitrag. Diversifikation unterliegt klar abnehmenden Grenznutzen.

Bei Aktienindizes sind allerdings zwei zentrale Voraussetzungen dieser idealisierten Rechnung nicht erfüllt. Erstens entwickeln sich Aktien nicht unabhängig voneinander. Neben dem unternehmensspezifischen Risiko existiert ein gemeinsames Marktrisiko, das alle Titel in ähnlicher Weise betrifft. Nur das spezifische Risiko lässt sich durch Streuung reduzieren, nicht jedoch das Marktrisiko. Zweitens sind die enthaltenen Werte nicht gleich gewichtet. Bei stark unterschiedlichen Gewichten kann Diversifikation nur eingeschränkt wirken, weil einzelne große Positionen das Gesamtportfolio dominieren.

Betrachten wir den wohl bekanntesten Index, den MSCI World®. Er umfasst rund 1.300 Unternehmen, gewichtet nach Marktkapitalisierung (BlackRock, o. J.). Die größten Titel erreichen dabei Gewichte von mehreren Prozentpunkten, während die kleinsten im Bereich von etwa 0,01 % liegen. Die untere Hälfte aller enthaltenen Unternehmen kommt zusammen auf lediglich rund 9 % des Indexgewichts. Ihr Beitrag zur Risikostreuung ist entsprechend gering.

Berücksichtigt man zusätzlich, dass viele Unternehmen im MSCI World ähnliche Geschäftsmodelle aufweisen, wird deutlich: Eine Abbildung des Index mit deutlich weniger Einzeltiteln, aber ähnlicher Struktur, dürfte einen Großteil der Diversifikationswirkung bereits erreichen. Die hohe Anzahl enthaltener Unternehmen ist kein Nachteil, aber auch nicht zwingend notwendig, um eine effektive Risikostreuung zu erzielen.

Hinzu kommt ein häufig übersehener Punkt: der geografische Zuschnitt. Der Name „World“ suggeriert eine weltweite Abdeckung, tatsächlich handelt es sich um einen Index der entwickelten westlichen Volkswirtschaften. Emerging Markets und Frontier Markets sind nicht enthalten. Zwar repräsentiert der MSCI World rund 75 bis 80 % der börsennotierten Marktkapitalisierung, bezogen auf die reale Weltwirtschaft jedoch nur gut die Hälfte. Diese Verzerrung spiegelt sich in der Länderverteilung wider: Die USA machen etwa 70 % des Index aus, tragen aber nur rund ein Viertel zur globalen Wirtschaftsleistung bei. China hingegen, mit einem Anteil von etwa 17 % an der Weltwirtschaft, ist nicht vertreten.

Auch auf Sektorebene ergibt sich ein strukturelles Ungleichgewicht. Da der Index alle börsennotierten Unternehmen gemäß ihrer Marktkapitalisierung umfasst, hängt das Gewicht eines Sektors davon ab, wie stark diese Branche überhaupt an der Börse vertreten ist. Technologieunternehmen sind entsprechend übergewichtet, während andere Bereiche – etwa Immobilien – kaum eine Rolle spielen, da hier andere Eigentums- und Finanzierungsformen dominieren.

Dass der MSCI World kaum geeignet ist, das Weltvermögen abzudecken, zeigt sich, wenn man ihn dazu ins Verhältnis setzt. Börsennotierte Unternehmen machen global nur etwa 14 % aller Vermögenswerte aus (Gadzinski et al., 2016, 2021). Aufgrund seiner regionalen und strukturellen Einschränkungen repräsentiert der MSCI World letztendlich lediglich rund 11 % der weltweiten Vermögenswerte.

Der MSCI World ist ohne Zweifel ein praktikables, liquides und kostengünstiges Instrument zur Abbildung eines bestimmten Marktsegments. Die Vorstellung, er stelle bereits eine umfassende „breite Streuung“ im Sinne der globalen Vermögensverteilung dar, ist jedoch eine Überinterpretation seines Namens und seines Umfangs.

3.4.2 Indexfonds sind besser als Einzelunternehmen, weil man den Markt ohnehin nicht schlagen kann

Gehen wir – wie zuvor beschrieben – von effizienten Märkten aus. Das bedeutet: Jede öffentlich verfügbare Information ist bereits im Preis enthalten, und jedes Unternehmen ist aus Sicht des Marktes „abschließend“ bewertet. Unter dieser Annahme folgt tatsächlich, dass man den Markt nicht systematisch schlagen kann – unabhängig davon, ob man direkt in Einzelunternehmen oder über Fonds investiert.

Wichtig ist jedoch, was daraus nicht folgt. Es folgt nämlich nicht, dass Einzelunternehmen zwangsläufig schlechter sind als Fonds. Unter der Annahme effizienter Märkte ist jedes einzelne Unternehmen ebenso fair bewertet wie der Markt als Ganzes. Gleiches gilt für jedes beliebige Portfolio aus Einzelwerten.

Man kann die Argumentation zuspitzen: Würde man sich ein Aktienportfolio per Zufallsgenerator zusammenstellen, wäre dieses Portfolio – ex ante – weder besser noch schlechter als der Markt. Einige solcher Zufallsportfolios werden den Markt übertreffen, andere werden hinter ihm zurückbleiben. Im Durchschnitt entspricht ihre Gesamtheit wieder exakt dem Markt selbst.

Der entscheidende Unterschied zwischen Fonds und Einzelunternehmen liegt daher nicht in der erwarteten Rendite, sondern im Chancen-/Risikoprofil. Ein Indexfonds bildet den Markt oder ein Marktsegment ab und liefert damit per Konstruktion eine marktnahe Entwicklung bei geringer Varianz relativ zum Index. Einzelunternehmen oder konzentrierte Portfolios weichen stärker vom Markt ab – nach oben wie nach unten. Diese Abweichung ist keine systematische Überlegenheit, sondern Ausdruck eines anderen Risikoprofils.

An dieser Stelle ist jedoch ein Punkt aus dem vorhergehenden Kapitel entscheidend: „Der Markt“, den ein Indexfonds abbildet, ist selbst bereits eine spezifische Auswahl. Ein Index wie der MSCI World ist konzentriert auf bestimmte Regionen, Wirtschaftsordnungen und Sektoren. Die oft betonte breite Streuung bezieht sich primär auf die Anzahl der enthaltenen Titel – nicht auf eine ausgewogene Abdeckung der globalen wirtschaftlichen Realität.

Genau hier eröffnet sich eine Differenzierung zugunsten von Einzelunternehmen: Ein bewusst konstruiertes Portfolio aus Einzelwerten muss in Bezug auf Diversifikation nicht schlechter sein als ein Index – im Gegenteil. Durch eine gezielte Auswahl lassen sich regionale Schwerpunkte, sektorale Klumpenrisiken oder institutionelle Einseitigkeiten eines Index gezielt reduzieren. Ein Anleger kann etwa Unternehmen aus unterschiedlichen Wirtschaftsmodellen, Rechtsräumen oder Wertschöpfungstiefen kombinieren und so Aspekte der Diversifikation abbilden, die in einem Standardindex systematisch unterrepräsentiert sind.

Natürlich bleibt dabei das spezifische Einzelrisiko jedes Unternehmens bestehen. Dafür kann jedoch die übergreifende Diversifikation – über Regionen, Sektoren und ökonomische Abhängigkeiten hinweg – sogar höher sein als bei einem stark indexnahen Ansatz. Der Trade-off verschiebt sich: weniger Absicherung gegen unternehmensspezifische Ereignisse, dafür potenziell bessere strukturelle Streuung.

Indexfonds sind damit kein „besseres“ Investment im Sinne höherer erwarteter Renditen, sondern ein komfortabler Weg zu einer bestimmten, vorgegebenen Form der Diversifikation. Sie reduzieren Einzelrisiken, vereinfachen die Umsetzung und senken den laufenden Aufwand. Einzelwerte hingegen erlauben eine individuellere Strukturierung des Portfolios – mit größerer Ergebnisstreuung, höherem Analyseaufwand und höherer Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen.

Ob Fonds oder Einzelunternehmen vorzuziehen sind, ist daher keine Frage der Markteffizienz. Es ist eine Frage der gewünschten Diversifikationsdimension, der Risikotoleranz, des Aufwands – und nicht zuletzt der bewussten Entscheidung, *wie* man diversifizieren möchte.

3.4.3 Einzelunternehmen sind kompliziert und mit Fonds ist alles viel einfacher

Es gibt weltweit mehrere Tausend börsennotierte Aktiengesellschaften. Es versteht sich von selbst, dass sich kein Anleger mit einer solchen Vielfalt im Detail beschäftigen kann. In diesem Punkt ist die Diagnose korrekt – und genau hier setzen Fonds ursprünglich an: Sie bündeln viele Einzelwerte,

reduzieren das Einzelrisiko und versprechen eine einfache, transparente und kostengünstige Beteiligung am Kapitalmarkt.

Die Welt könnte an dieser Stelle tatsächlich einfach sein. Wäre da nicht die Fonds-Industrie, die in dieser Vereinfachung vor allem ein Geschäftsmodell erkannt hat. Inzwischen existieren ebenfalls mehrere Tausend verschiedene Fonds. Viele unterscheiden sich nur durch Nuancen in der Indexdefinition, der Gewichtungsmethode, der Währungssicherung oder der Ausschüttungspolitik. Entsprechend hoch sind die Überschneidungen der enthaltenen Titel. Nicht selten halten verschiedene Fonds faktisch die gleichen Unternehmen – nur in leicht unterschiedlicher Verpackung.

Hinzu kommt, dass die Bezeichnungen oft mehr versprechen, als sie halten. Begriffe wie „World“, „Quality“, „Sustainable“, „Low Volatility“ oder „Smart Beta“ suggerieren Klarheit, Objektivität oder gar Überlegenheit. Tatsächlich verbergen sich dahinter jeweils spezifische Auswahlregeln, Annahmen und Zielkonflikte.

Besonders problematisch wird es bei stark spezialisierten oder thematischen Fonds. Diese entstehen häufig als Reaktion auf vergangene Trends, nicht auf zukünftige Erwartungen. Sie kommen typischerweise dann auf den Markt, wenn das zugrunde liegende Thema bereits stark gelaufen ist und das Anlegerinteresse hoch ist. Verschwinden die Mittelzuflüsse oder bleibt der Erfolg aus, werden solche Fonds wieder eingestellt oder mit anderen verschmolzen – ein klassischer Fall von Überlebensverzerrung, die in der Rückschau ein verzerrtes Bild erzeugt.

Damit kehrt sich der ursprüngliche Zweck von Fonds teilweise ins Gegenteil um: Statt Komplexität zu reduzieren, wird sie lediglich verlagert – von der Auswahl einzelner Unternehmen hin zur Auswahl aus einer unüberschaubaren Fonds-Landschaft. Wer versucht, durch immer feinere Kombinationen jede Eventualität abzudecken, läuft Gefahr, ein Portfolio zu konstruieren, das weder übersichtlich noch robust ist, sondern vor allem den Marketingnarrativen der Anbieter folgt.

Fonds machen Investieren also nur dann wirklich einfacher, wenn man bewusst auf Reduktion setzt. Ein kleiner, klar verstandener Satz breit gestreuter Fonds kann seinen Zweck sehr gut erfüllen. Mehr Fonds bedeuten nicht automatisch mehr Diversifikation, sondern häufig nur mehr Überschneidungen, mehr implizite Wetten und mehr Erklärungsbedarf.

Hier gilt daher das Prinzip: Weniger ist mehr. Fonds sind ein Werkzeug zur Vereinfachung – aber nur für diejenigen, die sich nicht von der schieren Vielfalt verführen lassen und sich auf den eigentlichen Kerngedanken besinnen, für den sie einmal geschaffen wurden.

Wer tatsächlich der Ansicht ist, eine sehr fein granulいたete Allokation über Regionen, Branchen, Faktoren oder Geschäftsmodelle hinweg abbilden zu wollen, sollte sich zudem fragen, ob Fonds dafür überhaupt das geeignetste Mittel sind. Je kleinteiliger die gewünschte Struktur wird, desto größer werden die Überschneidungen, die impliziten Gewichtungen und die unbeabsichtigten Abhängigkeiten. Das Ergebnis ist häufig ein Portfolio, das komplexer ist, als es auf den ersten Blick erscheint – und dessen tatsächliche Risikotreiber nur noch schwer zu durchschauen sind.

In einem solchen Fall kann ein sorgfältig zusammengestelltes Portfolio aus Einzelunternehmen sogar konsistenter sein. Das zwingt zu klaren Entscheidungen: Dieses Unternehmen ja, jenes nein. Die Gewichtung ist explizit, nicht das Nebenprodukt einer Indexmethodik. Überschneidungen sind offensichtlich und nicht hinter mehreren Fondshüllen verborgen. Wer bereit ist, diesen Aufwand zu

leisten, kann damit eine gewünschte Struktur oft präziser abbilden als mit einer Vielzahl thematischer oder faktorbasierter Fonds.

Damit ist nicht gesagt, dass Einzelwerte „besser“ sind als Fonds. Der Punkt ist ein anderer: Komplexe Ziele lassen sich nicht automatisch mit komplexen Produkten besser erreichen. Wer Vielfalt wirklich bewusst steuern will, kommt unter Umständen mit einer überschaubaren Anzahl direkt gehaltener Beteiligungen näher an dieses Ziel als mit einer immer weiter wachsenden Sammlung spezialisierter Fonds.

Am Ende bleibt es eine Frage der Konsequenz: Entweder man nutzt Fonds zur Vereinfachung – dann sollte man sie sparsam einsetzen. Oder man akzeptiert Komplexität als Preis für eine sehr spezifische Allokation – dann sollte man sie wenigstens dort verorten, wo sie transparent und kontrollierbar bleibt.

3.4.4 Weniger ist mehr – aber nicht als Selbstzweck

Im vorhergehenden Abschnitt wurde betont, dass Fonds ihren größten Vorteil dann ausspielen, wenn man sie sparsam einsetzt. Die Diversifikation ist bereits im Produkt enthalten, sodass wenige breit angelegte Fonds in der Regel ausreichen. Eine Vielzahl von Spezial-Fonds hebt diesen Vorteil dagegen oft wieder auf: Überschneidungen, implizite Wetten und steigende Komplexität führen am Ende zu einem Portfolio, das dem breiten Markt ähnelt – nur aufwendiger und teurer. In diesem Kontext bedeutet „weniger ist mehr“ tatsächlich: weniger Produkte, weniger Komplexität, weniger versteckte Annahmen.

Bei Einzelunternehmen ist die Lage grundlegend anders – und genau hier entsteht häufig Verwirrung. Denn mit Einzelwerten lassen sich zwei völlig unterschiedliche Strategien verfolgen.

Die erste ist das aktive Investment. Einzelunternehmen werden gezielt als Wetten auf bestimmte Geschäftsmodelle, Technologien oder Marktsegmente eingesetzt. In diesem Fall ist eine Konzentration auf wenige Titel nicht nur sinnvoll, sondern notwendig. Wer überzeugt ist, selektiert. Zu viele Positionen würden die Wirkung jeder einzelnen Wette verwässern und den Analyseaufwand unverhältnismäßig erhöhen. Hier gilt tatsächlich: *weniger ist mehr* – Fokus statt Streuung.

Die zweite Strategie ist das genaue Gegenteil: Einzelunternehmen werden nicht als Wetten verstanden, sondern als Bausteine einer breiten Diversifikation, mit einem ähnlichen Ziel wie bei einem Fonds. In diesem Fall kehrt sich das Prinzip um. Um das unternehmensspezifische Risiko zu begrenzen, braucht es zwangsläufig viele Titel. Die Anzahl der Positionen ist hier kein Zeichen von Unentschlossenheit, sondern Konsequenz der Strategie.

Werden Einzelunternehmen nicht als gezielte Wetten, sondern zur breiten Diversifikation eingesetzt, verändert sich auch der Analyseanspruch. Im Vordergrund steht dann nicht die Erwartung einer besonderen Entwicklung einzelner Titel, sondern die möglichst ausgewogene Abbildung verschiedener Marktsegmente. Entsprechend ist der Analyseaufwand pro Unternehmen deutlich geringer. Statt detaillierter Einschätzungen genügt eine grundlegende Einordnung: wirtschaftliche Relevanz, nachvollziehbares Geschäftsmodell, Zuordnung zu Branche und Region. Ob ein einzelnes Unternehmen im Vergleich leicht besser oder schlechter abschneidet, ist für diese

Strategie nachrangig. Entscheidend ist sein Beitrag zur Streuung des Gesamtportfolios. Die Risikoreduktion entsteht durch Verteilung, nicht durch Vorhersagen.

Auch der laufende Aufwand bleibt dann überschaubar. Ein Buy-and-Hold(-and-Review)-Portfolio mit vielen Einzelwerten erfordert keine permanente Beobachtung, sondern lediglich regelmäßige Strukturprüfungen. In dieser Logik sind viele Positionen kein Zeichen von Komplexität, sondern eine Voraussetzung für das angestrebte Risikoprofil.

Der scheinbare Widerspruch löst sich damit auf: Wenige Titel sind sinnvoll, wenn gezielt Schwerpunkte gesetzt werden sollen. Viele Titel sind sinnvoll, wenn Einzelunternehmen bewusst als Instrument zur Diversifikation eingesetzt werden. Entscheidend ist nicht die Anzahl der Positionen, sondern die Klarheit der zugrunde liegenden Strategie.

3.5 Alternative Assets und Knappheitsnarrative

Knappheit, Wert und Erwartung

Gold und Bitcoin werden häufig entweder glorifiziert oder pauschal abgelehnt. Diese Kategorie ordnet beide Extreme ein und beleuchtet, welche Rolle Knappheit, Vertrauen und Narrativ tatsächlich spielen.

3.5.1 Bitcoin ist limitiert – also muss der Preis steigen

Eines der meistgehörten Argumente zugunsten von Bitcoin lautet: Die maximale Anzahl ist auf 21 Millionen Einheiten begrenzt. Diese Obergrenze ist im Protokoll fest verankert und kann nicht beliebig ausgeweitet werden. Im Gegensatz dazu stehen staatliche Währungen, deren Geldmenge von Notenbanken ausgeweitet werden kann – und historisch auch regelmäßig wurde. Aus dieser Gegenüberstellung wird häufig gefolgert, dass Bitcoin aufgrund seiner Knappheit langfristig zwangsläufig im Wert steigen müsse.

Diese Argumentation klingt zunächst bestechend einfach. Sie verkennt jedoch mehrere zentrale Punkte. Zunächst einmal ist Knappheit für sich genommen kein Wertkriterium. Nahezu alles auf diesem Planeten ist endlich. Wert entsteht nicht durch Begrenzung allein, sondern durch Nachfrage. Entscheidend ist nicht, dass etwas limitiert ist, sondern dass es auch künftig jemanden gibt, der bereit ist, dafür einen Preis zu zahlen.

Damit verbunden ist der zweite Punkt: Bitcoin existiert nicht im luftleeren Raum, sondern steht in direkter Konkurrenz – nicht nur zu staatlichen Währungen, sondern vor allem zu anderen Kryptowährungen. Während die Anzahl der Bitcoins begrenzt ist, gilt das für Kryptowährungen als Gattung gerade nicht. Neue Projekte können jederzeit entstehen. Die Knappheit von Bitcoin schützt also nicht vor Konkurrenz, sondern allenfalls vor Verwässerung innerhalb des eigenen Systems.

Hinzu kommen bekannte funktionale Einschränkungen: begrenztes Transaktionsvolumen, vergleichsweise hohe und volatile Transaktionskosten sowie ein hoher Energieverbrauch. All dies ist kein Geheimwissen. Die Frage ist daher legitim: Was passiert, wenn eine alternative Kryptowährung technisch überlegen ist, günstiger funktioniert oder regulatorisch besser integrierbar

ist? Welcher Grund – jenseits von Netzwerkeffekten, Gewohnheit oder Nostalgie – spräche dann zwingend dafür, Bitcoin dauerhaft den Vorzug zu geben?

Ein weiterer Denkfehler liegt in der Argumentationsrichtung selbst. Aus den Schwächen des bestehenden Fiat-Geldsystems – etwa aus expansiver Geldpolitik oder Inflation – wird häufig direkt auf die Überlegenheit von Bitcoin geschlossen. Das ist jedoch ein klassischer Logikfehler: Aus der Unzulänglichkeit eines Systems folgt nicht automatisch die Überlegenheit eines anderen. Kritik an Fiat-Geld ist kein Beweis für den intrinsischen Wert von Bitcoin.

Natürlich lässt sich ebenso argumentieren, dass Bitcoin bislang einen ausgeprägten Netzwerkeffekt und damit eine gewisse strukturelle Stabilität entwickelt hat. Als erste Kryptowährung verfügt er über einen erheblichen Bekanntheitsvorsprung, hohe Liquidität und eine vergleichsweise breite Akzeptanz innerhalb seines bestehenden Ökosystems. Diese Faktoren können kurzfristig wie langfristig stabilisierend wirken.

Zugleich ist jedoch offen, ob und in welchem Umfang sich diese Eigenschaften dauerhaft behaupten werden. Netzwerkeffekte sind historisch betrachtet nicht irreversibel, und technologische wie institutionelle Rahmenbedingungen können sich verändern.

Festzuhalten bleibt daher: Die Begrenzung auf 21 Millionen Bitcoins ist eine notwendige Voraussetzung für Knappheit, aber keine hinreichende Bedingung für dauerhafte Werthaltigkeit. Sie garantiert weder anhaltende Nachfrage noch langfristige ökonomische Relevanz. Der zukünftige Marktwert dieser Einheiten hängt maßgeblich davon ab, ob Bitcoin seine Rolle innerhalb des Finanz- und Wirtschaftssystems behaupten oder ausbauen kann – eine Entwicklung, deren Richtung zum heutigen Zeitpunkt offen ist.

3.5.2 Gold und Bitcoin sind schlechte Assets, weil sie keine Erträge abwerfen

Eine gängige Methode zur Ermittlung eines fairen Wertes basiert auf dem diskontierten zukünftigen Cashflow. Dabei betrachtet man alle erwarteten Ausschüttungen eines Assets und zinst sie mit einem Faktor ab, der sowohl die Zinserwartung als auch den Zeitpunkt der Ausschüttungen berücksichtigt.

Bei Gold und Bitcoin liefert diese Methode tatsächlich einen Wert von null, da beide Assets keine laufenden Erträge generieren. Weder Gold noch Bitcoin schütten Zinsen, Dividenden oder sonstige Cashflows aus.

Eine alternative Bewertungsmethode orientiert sich an den Kosten, die notwendig wären, um das Asset neu zu erstellen. Im Falle von Bitcoin wären dies die Kosten des digitalen Minings, bei Gold die Kosten der physischen Förderung. Diese Betrachtung setzt jedoch stillschweigend voraus, dass das Asset grundsätzlich begehrt ist. In diesem Sinne stellen Reproduktionskosten eher eine Obergrenze dar als einen fairen Wert. Wie bereits in einem anderen Zusammenhang dieses Dossiers ausgeführt, zeigt sich dies besonders deutlich bei Immobilien: Eine Immobilie in einer verlassenen Gegend hat faktisch einen Wert von null – unabhängig davon, wie hoch die Kosten wären, ein vergleichbares Objekt dort neu zu errichten. Ohne Nachfrage gibt es keinen Marktwert.

Überträgt man diese Logik auf Gold oder Bitcoin, wird klar: Sollten sich eines Tages keine Marktteilnehmer mehr für diese Assets interessieren, würde auch niemand mehr die Kosten des Schürfens oder Förderns auf sich nehmen. Der Wert würde dann ebenfalls gegen null tendieren.

An dieser Stelle ist jedoch Vorsicht geboten, denn die entscheidenden Aussagen stehen im Konjunktiv. Gold hat über mehrere Jahrtausende hinweg eine außergewöhnliche Rolle als Wertaufbewahrungsmittel eingenommen – über Kulturen, politische Systeme und Währungsregime hinweg. Keine der heute akzeptierten staatlichen Währungen kann auch nur annähernd auf eine vergleichbare Kontinuität verweisen. Währungen wurden immer wieder reformiert, entwertet oder vollständig ersetzt; Gold hingegen blieb. In diesem Sinne ist Gold weniger ein Sonderfall, der sich an modernen Währungen messen lassen muss, sondern vielmehr ein historischer Maßstab, an dem sich die Stabilität von Währungen beurteilen lässt. Dass Gold über so lange Zeiträume hinweg als Wert akzeptiert wurde, ist kein Zufall, sondern Ausdruck eines tief verankerten gesellschaftlichen Konsenses. Vor diesem Hintergrund erscheint es wenig plausibel, dass Gold seine Rolle als Wertaufbewahrungsmittel verlieren sollte.

Man mag nun einwenden, dass aufgrund der fehlenden laufenden Erträge zumindest kein Wachstum zu erwarten sei – im Gegensatz zu produktiven Assets wie Unternehmen oder Immobilien. Allerdings wurde bereits an anderer Stelle gezeigt, dass das reale Wachstum vieler klassischer Anlagen deutlich überschaubarer ist, als es häufig angenommen wird. Gerade bei als sicher geltenden Anlagen wie Anleihen hoher Bonität ist nach Steuern und Inflation langfristig oft kein reales Wachstum zu erwarten.

Im Vergleich zu Gold weist Bitcoin zwar einige ähnliche Eigenschaften auf, insbesondere die begrenzte Menge und die fehlende Bindung an staatliche Emittenten. Anders als Gold verfügt Bitcoin jedoch nicht über eine jahrtausendelange Nutzungsgeschichte als Wertaufbewahrungsmittel. Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt dargestellt, haben sich zwar Netzwerkeffekte, Liquidität und institutionelle Nutzung herausgebildet, deren langfristige Stabilität jedoch offen ist. Ob Bitcoin sich dauerhaft als Wertaufbewahrungsmittel etabliert oder an relativer Bedeutung verliert, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilen. Genau diese Offenheit kennzeichnet sowohl das Potenzial als auch das Risiko dieses Assets.

3.6 Hebel, Exklusivität und Eigentum

Struktur schlägt Etikett

Die folgenden Mythen betreffen Konstruktionen, die als besonders wirkungsvoll oder exklusiv gelten. Sie zeigen, dass Form und Verpackung oft wichtiger sind als der zugrunde liegende Mechanismus.

3.6.1 Hebel gibt es nur bei Immobilien

Häufig wird behauptet, nur bei Immobilien könne der private Investor mit einem Hebel arbeiten, also mit dem Einsatz von Fremdkapital die Eigenkapitalrendite steigern. Immobilien erscheinen dabei als die einzige Anlageklasse, bei der Banken bereitwillig hohe Kreditbeträge zur Verfügung stellen und der Investor mit vergleichsweise wenig Eigenkapital große Vermögenswerte kontrolliert.

Diese Sichtweise greift jedoch zu kurz. Die Nutzung von Fremdkapital ist keineswegs auf Immobilien beschränkt, sondern ein grundlegendes Prinzip moderner Unternehmensfinanzierung. Nahezu alle börsennotierten Unternehmen arbeiten mit einer Mischung aus Eigen- und

Fremdkapital. Kredite, Anleihen, Lieferantenverbindlichkeiten oder Leasingstrukturen gehören zum Tagesgeschäft. Der Hebel ist also bereits integraler Bestandteil des Unternehmens.

Wer in ein Unternehmen investiert, erwirbt nicht nur einen Anteil an den Vermögenswerten, sondern übernimmt implizit auch dessen Kapitalstruktur. Gewinne und Verluste wirken daher stets auf ein bereits gehebeltes System. In diesem Sinne ist der Einsatz von Fremdkapital allgegenwärtig, nur eben weniger sichtbar als bei einer individuell finanzierten Immobilie.

Der wesentliche Unterschied liegt nicht im Vorhandensein des Hebels, sondern in seiner Ausgestaltung. Bei Immobilien werden Objekt und Finanzierung typischerweise getrennt betrachtet: Der Investor kauft eine konkrete Immobilie und schließt parallel einen individuellen Kreditvertrag ab. Bei Unternehmen hingegen ist beides untrennbar miteinander verbunden. Das Unternehmen selbst entscheidet über Verschuldungsgrad, Laufzeiten und Refinanzierungsstrategien, und der Anleger erhält das Gesamtpaket aus Geschäftsmodell, Vermögenswerten und Kapitalstruktur.

Ein entscheidender Punkt, der oft übersehen wird: Ein Hebel wirkt in beide Richtungen. Fremdkapital kann die Eigenkapitalrendite steigern, erhöht aber gleichzeitig das Verlustrisiko. Per se ist der Einsatz eines Hebels also kein automatisch positives Argument für eine Anlage – er ist lediglich ein Werkzeug, das Chancen und Risiken gleichermaßen vergrößert.

Immobilienhebel wirken deshalb oft greifbarer und kontrollierbarer, während der Hebel bei Unternehmen im Hintergrund bleibt. Ökonomisch ist der Effekt jedoch vergleichbar. Der Mythos, nur Immobilien böten diese Möglichkeit, entsteht vor allem aus der unterschiedlichen Wahrnehmung – nicht aus einem fundamentalen Unterschied der Anlageklassen.

3.6.2 Private Equity ist der heilige Gral

Private Equity wird häufig als exklusive Anlageklasse angepriesen, die überdurchschnittliche Renditen verspricht – ein quasi „heiliger Gral“ für Anleger. In der Praxis ist der Zugang für Privatinvestoren jedoch stark eingeschränkt. Manche Anbieter versuchen dennoch, Privatanlegern Beteiligungen zu ermöglichen, oft verbunden mit der Hoffnung auf außergewöhnliche Gewinne.

Die Realität sieht anders aus. Private Equity liefert per se keine überdurchschnittliche Rendite, zumindest nicht systematisch. Dies widerspricht den Grundprinzipien effizienter Märkte: Würde diese Anlageklasse dauerhaft höhere Renditen erzielen, würden Investoren mit Zugang ihr Kapital dort konzentrieren. Der resultierende Kapitalzufluss würde die Preise so lange erhöhen, bis sich die erwarteten Renditen dem Niveau anderer Assetklassen angleichen. Ein systematischer Vorteil kann unter diesen Bedingungen nicht bestehen.

Dies zeigt sich auch auf der unternehmerischen Seite: Wären die im Private-Equity-Bereich geforderten Renditeprämien dauerhaft höher als jene an öffentlichen Kapitalmärkten, hätten Unternehmen einen Anreiz, in öffentliche Strukturen zu wechseln, um sich günstiger zu finanzieren. Dass dies nicht systematisch geschieht, unterstreicht die fehlende Persistenz eines Renditevorteils.

Darüber hinaus ist Private Equity mit spezifischen Risiken verbunden, die viele Anleger oft unterschätzen:

- Lange Kapitalbindung: Investiertes Kapital ist meist über Jahre gebunden und kann nicht kurzfristig liquidiert werden.

- Klumpenrisiko: Häufig wird in einzelne große Projekte investiert, wodurch die Diversifikation stark eingeschränkt ist.
- Geringe Transparenz: Die Bewertung von Beteiligungen, operative Entwicklungen und Kostenstrukturen sind für Außenstehende nur schwer nachvollziehbar.

Ein weiterer Aspekt, der in diesem Zusammenhang häufig übersehen wird, ist die Überlebensverzerrung. Berichtet wird nahezu ausschließlich über erfolgreiche Private-Equity-Investments, Fonds oder Projekte, während gescheiterte Engagements kaum öffentliche Aufmerksamkeit erhalten.

Historische Renditeangaben basieren daher häufig auf jenen Vehikeln, die überhaupt lange genug existiert haben, um ausgewertet zu werden. Projekte mit dauerhaft schwacher Entwicklung werden liquidiert, restrukturiert oder aus den Statistiken entfernt. Für den ursprünglichen Investor waren diese Ergebnisse jedoch real – auch wenn sie rückblickend unsichtbar werden. Die wahrgenommene Attraktivität von Private Equity speist sich damit nicht selten aus einer selektiven Datenbasis, die systematisch zu optimistisch ist.

Private Equity kann durchaus in ein ausgewogenes Portfolio passen, aber die Vorstellung, dass es per se eine „Abkürzung“ zu höheren Renditen ist, entspricht einem weit verbreiteten Irrtum. Wer diesen Mythos glaubt, unterschätzt sowohl die Markteffizienz als auch die praktischen Risiken dieser Anlageklasse.

3.6.3 Eigentum, Risiko und Sicherheit: echtes Eigentum vs. Zertifikat

Viele Anlageklassen bieten unterschiedliche Wege, um daran zu partizipieren. Edelmetalle können physisch gehalten werden oder über Zertifikate erworben werden. Unternehmensbeteiligungen lassen sich direkt über Aktien oder indirekt über Hinterlegungsscheine wie ADRs oder GDRs halten. Auf den ersten Blick wirken diese Wege gleichwertig: Man beteiligt sich am Wert des Assets und partizipiert an dessen Entwicklung.

Tatsächlich bestehen jedoch erhebliche Unterschiede in Bezug auf Eigentum, Risiko und Sicherheit. Indirekte Beteiligungen stellen kein echtes Eigentum am Asset dar. Zertifikate oder Hinterlegungsscheine sind Forderungen gegenüber einer Institution, typischerweise einer Bank. Fällt diese Bank aus oder wird sie zahlungsunfähig, kann das Zertifikat seinen Wert vollständig verlieren. Ebenso kann die ausstellende Bank gezwungen werden, ein Programm aufzulösen – beispielsweise durch regulatorische Vorgaben im Heimatland – wodurch das Zertifikat ebenfalls wertlos werden kann.

Physisches Eigentum schützt vor diesen Risiken weitgehend. Wer Gold, Silber oder andere Rohstoffe physisch besitzt, muss sich nicht auf die Bonität einer Bank verlassen. Bei Aktien ist das direkte Depot mit echten Anteilen ebenfalls sicherer als die indirekte Anlage über strukturierte Produkte.

Fazit: Es lohnt sich, genau zu prüfen, welche Form der Beteiligung die eigenen Ziele und Risikoprofile tatsächlich erfüllt. Nicht jede „praktische“ oder leicht zugängliche Variante ist gleichwertig, wenn es um echtes Eigentum und Sicherheit geht.

3.7 Rahmenbedingungen der Kapitalanlage

Institutionen, Regeln und nicht-marktförmige Einflussfaktoren

Nicht alle Einflussfaktoren einer Kapitalanlage entstehen im Markt selbst oder lassen sich unmittelbar in Renditekennzahlen ausdrücken. Institutionelle Strukturen, regulatorische Vorgaben, steuerliche Rahmenbedingungen und infrastrukturelle Entscheidungen prägen den Handlungsspielraum von Anlegern oft stärker, als es auf den ersten Blick erscheint.

Dazu zählen Fragen der Geldschöpfung ebenso wie Besteuerung, Eigentumsrechte, Handelsinfrastruktur – und nicht zuletzt normative Überlegungen etwa zur ethischen Dimension von Investitionen. Diese Aspekte wirken meist indirekt, langfristig und schwer messbar.

Die folgenden Abschnitte ordnen diese Rahmenbedingungen ein. Ziel ist es, die maßgeblichen Einflussfaktoren herauszuarbeiten und zugleich aufzuzeigen, welche häufig diskutierten Aspekte im Gesamtzusammenhang eine eher nachgeordnete Rolle spielen.

3.7.1 Kosten entscheiden über den Anlageerfolg

Kosten spielen in der Kapitalanlage zweifellos eine Rolle, auch wenn sie in der öffentlichen Diskussion weniger dominant sind, als es manche Checklisten oder Produktvergleiche nahelegen. Laufende Gebühren wirken stetig, unspektakulär und oft im Hintergrund – gerade deshalb eignen sie sich gut als Erklärung für enttäuschende Ergebnisse. Gleichzeitig verleiten sie dazu, ihre Bedeutung zu überschätzen und andere, oft wesentlich wirksamere Einflussfaktoren zu verdrängen.

Kosten wirken langfristig kumulativ und sind daher ein rational zu berücksichtigender Risikofaktor. In der Praxis werden Anlageergebnisse jedoch meist stärker von anderen Faktoren bestimmt. Für langfristig orientierte Anleger mit geringer Umschlagshäufigkeit sind Transaktionskosten meist von nachrangiger Bedeutung. Ob eine einzelne Order mit niedrigen oder höheren Gebühren verbunden ist, fällt im Verhältnis zum Anlagevolumen, zur Haltedauer und zu den zugrunde liegenden Marktrisiken häufig kaum ins Gewicht. Auch die Wahl zwischen klassischer Bank, Direktbank oder Neobroker ist unter diesem Blickwinkel selten der ausschlaggebende Faktor.

Ähnlich verhält es sich mit den laufenden Fondskosten. Die Total Expense Ratio (TER) ist eine etablierte Kennzahl, die die regelmäßig anfallenden Betriebskosten eines Fonds – etwa Verwaltungs-, Verwahr- oder Lizenzgebühren – abbildet. Sie ist hilfreich, um grobe Kostenunterschiede sichtbar zu machen, wird aber häufig überinterpretiert. Abweichungen um wenige Zehntelprozentpunkte stehen in der Praxis meist hinter anderen Einflussfaktoren zurück. Zum einen erfasst die TER nicht alle relevanten Kosten, insbesondere keine Transaktionskosten innerhalb des Fonds oder individuelle Kosten auf Anlegerebene. Zum anderen sagt eine niedrige TER für sich genommen wenig darüber aus, wie effizient ein Fonds tatsächlich arbeitet oder wie nahe er seine Zielsetzung tatsächlich erreicht.

Aussagekräftiger ist häufig die sogenannte Tracking Difference, also die tatsächliche Abweichung der Fondsp performance von der Entwicklung des zugrunde liegenden Index. Sie spiegelt nicht nur die TER wider, sondern auch Effekte aus Replikationsmethode, Handelskosten, Steuerbehandlung und Wertpapierleihe.

Auch bei Brokern zeigt sich, dass niedrige oder scheinbar nicht vorhandene Gebühren kein Qualitätsmerkmal an sich sind. Neobroker haben den Marktzugang vereinfacht und explizite

Transaktionskosten stark reduziert. Gleichzeitig gilt ein grundlegendes Prinzip unverändert: Jeder Dienstleister benötigt ein tragfähiges Einnahmemodell. Wo Gebühren entfallen, entstehen Erträge an anderer Stelle – offen oder indirekt. Modelle wie Payment for Order Flow, die in der Europäischen Union inzwischen regulatorisch untersagt sind, haben dieses Spannungsfeld deutlich gemacht. Es ist zu erwarten, dass künftig andere Konstruktionen mit ähnlicher Zielsetzung entstehen werden.

Für den Anleger ist eher entscheidend, wie sich dies praktisch auswirkt. Solange Ausführung, Liquidität und Preisstellung marktgerecht sind, müssen solche Modelle nicht zwangsläufig nachteilig sein. Problematisch wird es dort, wo diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind – etwa in volatilen Marktphasen, bei Nebenwerten oder außerhalb regulärer Handelszeiten. Dann können sich Spreads ausweiten, Ausführungen verzögern oder Plattformen temporär nicht erreichbar sein. Solche Effekte sind weniger transparent als eine explizite Gebühr, können aber im Einzelfall relevanter sein.

Damit rückt eine Dimension in den Vordergrund, die in Kostenvergleichen häufig untergeht: Vertrauen, Stabilität und Erreichbarkeit. In Stresssituationen – Marktverwerfungen, technische Störungen, steuerliche Korrekturen oder komplexe Kapitalmaßnahmen – zeigt sich, wie belastbar eine Infrastruktur tatsächlich ist. Ein erreichbarer Kundenservice, klare Verantwortlichkeiten und verlässliche Prozesse können dann mehr wert sein als minimale Gebühren.

Kosten sind somit weder zu ignorieren noch zu absolutisieren. Sie sind eine notwendige Nebenbedingung, aber selten der entscheidende Hebel. Wer sie isoliert betrachtet, riskiert, wichtigere Faktoren aus dem Blick zu verlieren – und am Ende an der falschen Stelle zu optimieren.

3.7.2 Banken brauchen Einlagen, um Kredite vergeben zu können

Die verbreitete Vorstellung lautet: Banken sammeln Einlagen ein und verleihen dieses Geld anschließend weiter. Tatsächlich können Banken Einlagen dafür verwenden – sie sind aber nicht darauf angewiesen. In modernen Geldsystemen sind Geschäftsbanken nicht primär durch die Höhe der Kundeneinlagen in ihrer Kreditvergabe beschränkt.

Kredite entstehen heute in erster Linie durch Buchgeldschöpfung. Vergibt eine Bank einen Kredit, schreibt sie dem Kreditnehmer den Betrag einfach auf dem Konto gut. Dieses Geld existierte vorher nicht, es wird buchstäblich „aus dem Nichts“ geschaffen. Erst im Nachhinein muss sich die Bank um die erforderliche Refinanzierung kümmern, etwa um regulatorische Vorgaben zu erfüllen.

Fehlende Einlagen sind dabei kein Hindernis. Banken können sich die notwendige Liquidität jederzeit über den Interbankenmarkt oder direkt bei der Zentralbank beschaffen. Diese stellt Geld gegen Sicherheiten zur Verfügung und schafft die entsprechende Liquidität ebenfalls per Knopfdruck. In vielen Phasen der jüngeren Vergangenheit war diese Refinanzierung über die Zentralbank sogar die dominante Finanzierungsquelle.

Einlagen spielen dennoch eine Rolle – etwa für die Stabilität der Bank, für regulatorische Kennzahlen oder für die Kosten der Refinanzierung. Sie sind aber keine Voraussetzung für die Kreditvergabe selbst. Das gängige Bild vom „Spargeld, das weiterverliehen wird“, beschreibt die Funktionsweise des heutigen Bankensystems nur unzureichend.

3.7.3 Kapitalanlagen sind steuerlich bevorzugt

(Institutioneller Kontext: Besteuerung von Kapitalanlagen in Deutschland)

In Deutschland unterliegen private Kapitalerträge derzeit einer pauschalen Besteuerung von 25 % Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Demgegenüber werden Einkommen aus abhängiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit progressiv besteuert, mit einem Spitzensteuersatz von bis zu 45 %. Daraus wird häufig der Schluss gezogen, dass Kapitalanlagen steuerlich gegenüber Arbeitseinkommen bevorzugt seien.

Diese Schlussfolgerung greift jedoch zu kurz. Die Abgeltungsteuer erfasst lediglich die Besteuerung auf Ebene des Investors. Die Erträge, aus denen Dividenden oder Kursgewinne resultieren, wurden zuvor in der Regel bereits auf Unternehmensebene besteuert, insbesondere durch Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Bezieht man diese Vorbelastung mit ein, liegt die Gesamtsteuerbelastung von Unternehmensgewinnen häufig in einer Größenordnung, die mit hohen Arbeitseinkommen vergleichbar ist.

Die pauschale Besteuerung von Kapitalerträgen verfolgt darüber hinaus primär einen administrativen und ordnungspolitischen Zweck. Sie vereinfacht die Steuererhebung, begrenzt Ausweich- und Gestaltungsanreize und trägt der hohen internationalen Mobilität von Kapital Rechnung. Eine progressive Besteuerung von Kapitaleinkünften analog zum Arbeitseinkommen wäre mit erheblichen praktischen Schwierigkeiten verbunden und würde tendenziell Kapitalverlagerungen begünstigen.

Auch historisch ist die heutige Regelung kein Ausdruck einer grundsätzlichen steuerlichen Bevorzugung von Kapital. Im früheren Halbeinkünfteverfahren unterlagen Kapitalerträge zwar dem persönlichen Steuersatz, wurden jedoch nur zur Hälfte angesetzt. Ziel war es auch damals, die vorgelagerte Besteuerung auf Unternehmensebene zu berücksichtigen. Die Abgeltungsteuer stellt insofern eine technisch vereinfachte Weiterentwicklung desselben Prinzips dar.

Die verbreitete Gegenüberstellung „niedrige Steuer auf Kapital, hohe Steuer auf Arbeit“ ist daher analytisch irreführend. Sie vernachlässigt die Mehrstufigkeit der Besteuerung von Kapitalerträgen und unterschätzt den Umfang der Abgabenlast, die bereits anfällt, bevor Erträge dem privaten Anleger zufließen.

3.7.4 Ethisch investieren

Der Wunsch, Kapital nur in „ethisch saubere“ Unternehmen oder Produkte zu investieren, ist nachvollziehbar und zweifellos ehrenwert. Themen wie Umweltverträglichkeit, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung sind zentral für die Zukunft unserer Gesellschaft. Es ist daher nur konsequent, dass viele Anleger versuchen, diese Werte auch in ihren Anlageentscheidungen abzubilden – häufig unter dem Schlagwort ESG (Environment, Social, Governance).

In der praktischen Umsetzung stößt dieser Anspruch jedoch schnell an Grenzen. Zum einen sind ESG-Kriterien selbst alles andere als eindeutig. Was genau als „ethisch“ gilt, ist nicht nur eine normative Frage, sondern auch methodisch umstritten. So finden sich in vielen ESG-Indizes Unternehmen aus Branchen, die intuitiv kaum als nachhaltig wahrgenommen werden – etwa große Öl- und Gaskonzerne, die aufgrund von Investitionen in erneuerbare Energien bestimmte

Mindestkriterien erfüllen. Des Weiteren stehen auch Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne auf ESG-Listen, obwohl sie lokal durch hohen Wasserverbrauch oder intensive Landwirtschaft erhebliche ökologische Schäden verursachen können. Die Bewertung erfolgt häufig relativ innerhalb einer Branche und nicht absolut, was den Erwartungen vieler Anleger widerspricht.

Ein weiterer, oft übersehener Punkt betrifft den tatsächlichen Einfluss des Investors. Wer Aktien kauft oder verkauft, handelt in aller Regel mit bereits existierenden Anteilen am Sekundärmarkt. Das Kapital fließt dabei nicht direkt in das Unternehmen, sondern zu einem anderen Marktteilnehmer. Der unmittelbare Einfluss auf Geschäftsmodelle, Produktionsweisen oder Investitionsentscheidungen ist daher gering. Deutlich direkter wirkt der Einzelne häufig als Konsument – indem er bestimmte Produkte kauft oder eben bewusst meidet und so Nachfrage steuert.

Hinzu kommt, dass eine strenge ESG-Filterung das Anlageuniversum erheblich einschränken kann. Damit gehen Konzentrationsrisiken einher und möglicherweise auch Rendite- oder Diversifikationsnachteile – ohne dass gesichert ist, dass die angestrebten ethischen Ziele tatsächlich erreicht werden. Nicht selten entsteht vor allem ein gutes Gefühl, während die realwirtschaftliche Wirkung begrenzt bleibt.

All dies bedeutet nicht, dass ethisches Investieren sinnlos oder falsch wäre. Im Gegenteil: Das Thema ist hochrelevant und wird mit zunehmendem gesellschaftlichem Druck weiter an Bedeutung gewinnen. Der Punkt ist lediglich, dass sich ethische Fragestellungen bislang nur schwer in klaren Kennzahlen, objektiven Rankings und konsistenten Anlageentscheidungen abbilden lassen. Zwischen Anspruch und praktischer Umsetzung klafft noch eine erhebliche Lücke, die Anleger kennen sollten, um informierte und realistische Entscheidungen treffen zu können.

4 Ausblick

Die Analyse der vorangegangenen Mythen hat weniger Gewissheiten geschaffen, als sie auf den ersten Blick zerstört hat. Viele scheinbar einfache Regeln erweisen sich als kontextabhängig, viele Versprechen als unvollständig und manche populären Erzählungen als irreführend.

Was bleibt, ist ein fragmentiertes Bild: einzelne richtige Gedanken, falsch kombiniert; valide Prinzipien, unzulässig verallgemeinert; sinnvolle Werkzeuge, fehlgeleitet eingesetzt. Der daraus entstehende Scherbenhaufen ist kein Scheitern, sondern der notwendige Ausgangspunkt für einen konstruktiven Ansatz. Der erste Teil dieses Dossiers hat verbreitete Mythen, Vereinfachungen und Denkfehler im Umgang mit Kapitalanlagen systematisch offengelegt und damit Klarheit geschaffen. Kritik ist dabei kein Selbstzweck, sondern der notwendige erste Schritt eines Prozesses, in dem Dekonstruktion bewusst in Konstruktion überführt wird — und den der folgende zweite Teil konsequent weiterführt.

Im Mittelpunkt stehen dabei nicht konkrete Produkte oder Renditeversprechen, sondern die zugrunde liegenden Prämissen. Bevor über Anlageentscheidungen gesprochen werden kann, gilt es zu klären, welche Annahmen überhaupt haltbar sind – etwa zur Natur von Assets, zur Rolle von Konventionen oder zu einer konsistenten Definition von Risiko. Viele der zuvor diskutierten Mythen lassen sich auf implizite, nie hinterfragte Grundannahmen zurückführen; genau hier setzt der weitere Aufbau an.

Auf dieser Grundlage wird ein methodischer Rahmen entwickelt: ein risikominimiertes Vorgehen, das nicht versucht, Unsicherheit zu eliminieren, sondern sie explizit einbezieht. Ziel ist es, bekannte Fallstricke systematisch zu vermeiden und Entscheidungen so zu strukturieren, dass sie auch unter veränderten Rahmenbedingungen nachvollziehbar bleiben. Dieses Basis-Setup versteht sich bewusst nicht als individuell optimierte Lösung, sondern als robuster Ausgangspunkt.

Erst darauf aufbauend wird individuelle Anpassung sinnvoll. Unterschiedliche Ziele, Präferenzen oder Randbedingungen lassen sich nur dann konsistent berücksichtigen, wenn ein stabiles Fundament existiert. Dabei wird auch offen benannt, wo rationale Kompromisse notwendig sind – selbst dann, wenn sie unbefriedigend erscheinen.

Der folgende zweite Teil dieses Dossiers ist damit ein Versuch, Kapitalanlage als Entscheidungsproblem unter Unsicherheit systematisch zu behandeln. Ob es gelingt, wie in der Einleitung bereits angedeutet, das Risiko auf diese Weise tatsächlich zu *überlisten*, bleibt offen. Doch gerade diese Offenheit – das explizite Anerkennen von Grenzen, Annahmen und Zielkonflikten – unterscheidet eine analytische Herangehensweise von einem weiteren Mythos.

Anhang

Erklärungen und Haftungsausschluss

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Forschung, der Autorenschaft oder der Veröffentlichung dieses Beitrags bestehen. Insbesondere bestehen keine finanziellen oder sonstigen Verbindungen zu MSCI Inc. oder zu Anbietern spezifischer Exchange Traded Funds (ETFs).

Finanzierung

Diese Arbeit erhielt keine spezifische Förderung durch öffentliche, kommerzielle oder gemeinnützige Förderinstitutionen. Die Forschung wurde als unabhängiges Projekt durchgeführt.

Datenverfügbarkeit

Die dieser Studie zugrunde liegenden Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, einschließlich der offiziellen Factsheets der MSCI-Indizes.

Rechtlicher Hinweis

Der Inhalt dieses Dokuments dient ausschließlich akademischen Zwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Anlageentscheidungen, die auf Basis der dargestellten Inhalte getroffen werden, erfolgen auf eigene Verantwortung. Der Autor übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar.

Referenzen

- Auger, J. (2019). *Diversification: The only free lunch in investing*. SYZ Asset Management.
- BlackRock. (o. J.). *iShares MSCI World UCITS ETF – Fondspositionen und Kennzahlen* [Datensatz]. Abgerufen am 15. Januar 2026 von <https://www.ishares.com/de/privatanleger/de/produkte/251882/ishares-msci-world-ucits-etf-acc-fund/>
- bulwiengesa GmbH. (2025). *bulwiengesa-Immobilienindex 2025*. <https://bulwiengesa.de/de/publikationen/bulwiengesa-immobilienindex-2025>
- Constantinides, G. M. (1979). A note on the suboptimality of dollar-cost averaging as an investment policy. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 14(2), 443–450.
- Evstigneev, I. V., Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2008). Globally evolutionarily stable portfolio rules. *Journal of Economic Theory*, 140(1), 197–228.
- Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383–417. <https://doi.org/10.2307/2325486>
- Gadzinski, G., Schuller, M., & Vacchino, A. (2016). *The global capital stock: A proxy for the unobservable global market portfolio*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2808438>

- Gadzinski, G., Schuller, M., & Vacchino, A. (2021). The global market portfolio. *The Journal of Portfolio Management*, 47(8), 151–163. <https://doi.org/10.3905/jpm.2021.1.259>
- Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2001). *An evolutionary portfolio theory* (Working Paper No. 74). Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.2307/2975974>
- Statistisches Bundesamt (Destatis). (o. J.). *Destatis – Statistisches Bundesamt*. Abgerufen am 15. Januar 2026 von <https://www.destatis.de/DE/Home/inhalt.html>